

Reporte del Taller

Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza en la Amazonía

Este documento reúne los debates y reflexiones de los participantes del taller “Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza en la Amazonía”

Este es el Reporte del Taller 5 del Proyecto "Poder de las Conexiones: Cosechando Lecciones y Fortaleciendo Coaliciones para la Conservación de la Amazonía"

Junio 2026

Reporte del Taller “**Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza en la Amazonía**”, celebrado del 26 al 29 de enero de 2026 en San Patricio, Quito, Ecuador.

Organización: Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida (TCD/UF), en colaboración con la Fundación Bette and Gordon Moore.

Apoyo: Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (CIPRI).

Cómo citar este documento

Poder de las Conexiones (2026). Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza en la Amazonía: Reporte del taller. Quito, Ecuador.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20858917>

Contribuciones de los autores

Líderes/Expertos temáticos: Espin, J. **Organización del taller:** Luna-Celino, V., Pinto, F.

Concepción y diseño del taller: Dain, J., Espin, J., Alvira, D., Cardoso, W., Kainer, K., Loiselle, B., Luna-Celino, V., Useche, P. **Generación de datos:** Alvira, D., Bacca, L., Baldovino, S., Barahona, M., Buitrago, A., Cardoso, D., Cardoso, W., Dain, J., De Matos, N., Di Giano, M., Espin, J., Herrera, C., Hofman, J., Kainer, K., Luna-Celino, V., Matapi, A., Martins, R., Mashinkash, M., Mendonça, A., Piu, H., Quertehuari, W. Rivadeneira, C., Semo, J., Tamburini, L., Trigoso, Y., Useche, P., Vandeburgh, L., Varela, J. **Captura de datos y borrador original:** Torres, J., Mejía, D. **Revisión y edición de borradores:**

Cardoso, W., Espin, J., Kainer, K. **Facilitación del taller:** Alvira, D., Dain, J. **Fotografías:** Pinto, F. **Concepción del proyecto y captación de financiamiento:** Kainer, K., Loiselle, B., Dain, J., Useche, P.

1. Pan-Amazonía
2. Derechos indígenas
3. Gobernanza
4. Política pública
5. Implementación de la ley

Tabla de Contenidos

PRESENTACIÓN	5
PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER	7
Objetivos y agenda del taller.....	8
Participantes del taller	10
DÍA 1: CONOCIÉNDONOS.....	12
1. Bienvenida.....	12
2. ¿Cómo vamos a comenzar a conectarnos y a conocernos?	14
DÍA 2: CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS LEGALES E INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN EN LA AMAZONÍA	17
1. Comprender el contexto	17
2. Nuestro entendimiento colectivo.....	19
2.1. ¿Cómo entienden la relación entre la conservación y los derechos de los pueblos indígenas en su territorio, país y área de trabajo?	20
2.2. Cuando escucha el término “estrategias innovadoras”, ¿qué ideas o experiencias de su trabajo o trayectoria le vienen a la mente?	26
2.3. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de autodeterminación y autogobernanza?	33
3. Avances legales, reconocimiento y garantías de derechos de los pueblos indígenas	34
4. Reflexión final en plenaria y cierre de la jornada	43
DÍA 3: MEJORES ESTRATEGIAS EN ACCIÓN.....	45
1. Grupos y experiencias compartidas en la Feria.....	46
Stand 1: Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí.....	46
Stand 2: Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).....	48
Stand 3. Consulta libre, previa e informada (CLPI) en el Perú.....	51

Stand 4. Construcción de la autonomía territorial indígena en Bolivia (TIM)	52
Stand 5. Fortalecimiento de las Organizaciones de Pueblos indígenas (OPI) con enfoque de género y juventudes	55
Stand 6. Articulación de actuación jurídica y defensa territorial indígena en Brasil .59	
Stand 7. Alianzas interculturales y regionales por la Amazonía.....	60
Stand 8. Gobernanza Indígena en áreas protegidas	64
Stand 9. Esfuerzos transfronterizos contra las ilegalidades	68
Stand 10. Mecanismo de pequeñas donaciones de la UICN	71
2. Reflexiones para cerrar la jornada	73
DÍA 4. COMPROMISOS COMPARTIDOS Y ALIANZAS PARA LOS PRÓXIMOS PASOS.....	76
1. Reflexiones colectivas sobre la Feria de Experiencias	76
1.1. Los esfuerzos transfronterizos contra las ilegalidades	76
1.2. Reflexiones grupales	78
2. Aprendizajes colectivos: ¿Qué trajimos, qué aprendimos y qué nos llevamos del taller?	79
3. Tejiendo una agenda común para la Amazonía	82
4. Actividad de Cierre y Reflexiones finales	85
ANEXO	89
A. Programa Completo y Detallado del Taller	89

Lista de siglas y abreviaturas

AIDSESP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
ALADTI	Alianza Latinoamericana de Defensoras y Defensores del Territorio Indígena
APA	Amerindian Peoples Association
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CIPRI	Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
CLPI	Consulta libre, previa e informada
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COICA	Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONFENIAE	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
COP	Conferencia de las partes
DAR	Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
ETI	Entidades territoriales indígenas
GIA-TIM	Gobierno Indígena Autónomo del Territorio Indígena Multiétnico
GTI-PIACI	Grupo de Trabajo Internacional de los PIACI
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización no gubernamental
OPI	Organización de pueblos indígenas
OTCA	Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
PIACI	Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial
POC	El Poder de las Conexiones
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Perú
SIGETI	Sistema de Información para la Gestión Territorial Indígena
SPDA	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
TCD	Programa de Conservación Tropical y Desarrollo
TCO	Tierras comunitarias de origen
TIM	Territorio Indígena Multiétnico
UF	Universidad de la Florida
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
USA	Estados Unidos de América
ZTI	Iniciativa Cero Tolerancia

PRESENTACIÓN

Entre el 26 y el 29 de enero de 2026, en Quito, Ecuador, se reunieron investigadores de universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, entre otros, para asistir al taller titulado “Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza en la Amazonía”. Este documento constituye un registro de las ideas, experiencias y reflexiones que fueron expresadas en ese espacio sobre lo que la aplicación del derecho y las políticas públicas para la protección de los pueblos indígenas y la conservación en la Amazonía.

El taller se realizó en el marco del proyecto *Poder de las conexiones: cosechando lecciones y fortaleciendo coaliciones para la conservación de la Amazonía* (de ahora en adelante POC por sus siglas en inglés), una iniciativa del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida, en colaboración con la Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (CIPRI), y con el apoyo financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore.

Este proyecto parte de la premisa de que la Amazonía, uno de los ecosistemas más biodiversos y relevantes del planeta, se encuentra profundamente conectada con los sistemas sociales, políticos y económicos globales. De esta manera, los cambios en las políticas internacionales, las prioridades en la inversión de recursos económicos, o los patrones de consumo en otras regiones del mundo afectan directamente a los pueblos y territorios amazónicos. Por ello, la propuesta central del proyecto es promover procesos de aprendizaje colectivo y fortalecer coaliciones y redes de colaboración entre países pan-amazónicos, conectando el conocimiento académico, ancestral y local.

El proyecto reconoce que la conservación efectiva de la Amazonía solo puede lograrse con las personas amazónicas y no a pesar de ellos. Así, el conocimiento, las prácticas y las formas de vida desarrolladas por los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y las organizaciones locales ofrecen soluciones innovadoras y replicables valoradas a los desafíos de sostenibilidad.

Este proyecto comenzó en enero de 2025 y finaliza en septiembre de 2026 e incluye una conferencia internacional en Gainesville (EE. UU.) en febrero de 2026 con la participación de líderes temáticos y representantes de las organizaciones aliadas. Durante este periodo, se han celebrado cinco talleres temáticos en diferentes países de la Amazonía:

1. Sociobioeconomías y financiamiento de la conservación (Brasil, mayo de 2025)
2. Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía (Bolivia, julio de 2025)
3. Gestión colaborativa centrada en los pueblos indígenas y comunidades locales (Brasil, septiembre de 2025)
4. Innovaciones en el proceso de investigación (Perú, diciembre de 2025)
5. Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza (Ecuador, enero de 2025)

Para este quinto y último taller, se combinaron presentaciones temáticas, discusiones en grupos por países y ejercicios participativos, que invitaron a los participantes a reflexionar en torno al potencial que el uso del derecho y de diversos instrumentos de gobernanza puede tener para la protección de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía, al mismo tiempo

que se promueve la conservación de la misma. Durante 3.5 días, los participantes compartieron sus enfoques metodológicos, conocimientos y estrategias, cuestionando de manera empática y constructiva, cómo estas prácticas fortalecen la colaboración entre la academia, pueblos indígenas y tomadores de decisiones, y generan impactos sociales, políticos y ambientales a diferentes escalas. El taller también incluyó espacios de sistematización de aprendizajes, análisis de casos concretos y planificación de próximos pasos.

En este informe se presentan los momentos clave, las actividades más relevantes y los temas abordados durante el taller, tal como fueron documentados por el equipo de la Universidad de Florida. La intención es que estos aportes sirvan para fortalecer los impactos positivos que los instrumentos de gobernanza han tenido para la protección de la vida, los territorios y los derechos en la Amazonía.

Figura 1. Participantes del taller

PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER

Este taller, al igual que los otros cuatro talleres temáticos del proyecto POC, fue el resultado de la colaboración entre los líderes temáticos y el equipo de la Universidad de Florida (UF). Los líderes temáticos fueron seleccionados con varios meses de antelación por su amplia experiencia en la Amazonía y en el tema específico del taller. A partir de entonces, a través de reuniones semanales, ellos y el equipo de UF moldearon el evento: primero definiendo conjuntamente los objetivos y luego elaborando la lista de participantes, seleccionados según la relevancia de sus conocimientos y su experiencia y área de acción.

Unos meses antes del taller, también se formó el equipo de facilitación, liderado por dos personas: el facilitador del equipo de UF y un facilitador externo de un país amazónico, este último también identificado por el equipo organizador del taller. Con los objetivos definidos y los participantes confirmados, este equipo diseñó la agenda, que posteriormente fue revisada y validada por todo el grupo organizador.

Durante el taller, la facilitación se llevó a cabo con un enfoque flexible y participativo, asegurando que cada participante pudiera contribuir de manera significativa a las discusiones. Cada día, e incluso a veces durante las sesiones, el equipo organizador se reunía brevemente para reflexionar, evaluar el desarrollo del proceso y, si era necesario, ajustar la agenda a lo largo del proceso.

Finalmente, tras el taller, el equipo organizador trabajó en los resultados, que se compartieron con los participantes para su validación en una reunión virtual. Este fue un proceso iterativo, que se fue refinando y fortalecido con cada taller.

Objetivos y agenda del taller

Este taller tuvo como objetivo central generar un espacio de diálogo y análisis colectivo acerca de las experiencias de los participantes en la implementación de estrategias e instrumentos legales innovadores que hayan contribuido a fortalecer la protección de los pueblos indígenas, la autodeterminación y la conservación en la Amazonía.

Para esto, se definieron cuatro objetivos específicos que orientarían el intercambio durante los días del taller:

- Evaluar los impactos positivos que los instrumentos de gobernanza han tenido para la protección de la vida, territorios y derechos en la Amazonía.
- Reflexionar en la efectividad de los marcos legales para promover el diseño e la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.
- Compartir estrategias innovadoras que han sido efectivas en fortalecer la agencia de los pueblos indígenas y la autodeterminación en la Amazonía.
- Delinear colectivamente los próximos pasos que puedan apoyar el fortalecimiento de las coaliciones en favor de los derechos de los pueblos indígenas, la gobernanza efectiva y la conservación de la Amazonía

Tabla 1. Agenda del taller

Día	Tema Central	Actividades
Día 1 26/01/2026	Construyendo comunidad	<ul style="list-style-type: none">• Bienvenida.• Presentación de los objetivos del taller.• Presentación de participantes (quién soy, dónde trabajo), se utiliza el mapa de la Amazonía para identificar área de trabajo.
Día 2 27/01/2026 08h00 – 18h00	Contextualización inicial: Estrategias legales e instrumentos de gobernanza para la conservación	<ul style="list-style-type: none">• Breve introducción de la líder temática sobre los contenido y metodología del taller.• Comprender el contexto. Uso de preguntas orientadoras en grupos pequeños para examinar los siguientes temas:<ol style="list-style-type: none">1. Interacción entre derechos indígenas y conservación: ¿Como se comprende la relación entre conservación y derechos indígenas en tu territorio, país o área de trabajo?2. Estrategias innovadoras para la efectiva protección de derechos y la gobernanza: ¿Cuándo escuchas el término “estrategias innovadoras” que viene a tu cabeza de tu experiencia o trabajo?3. Autodeterminación indígena y auto-gobernanza territorial: en plenaria, se solicita ejemplos específicos a los participantes sobre ambos conceptos.

		<ul style="list-style-type: none"> • Establecer bases comunes. Ejercicio de análisis comparativo sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los marcos nacionales. <ul style="list-style-type: none"> - En grupos organizados por país, se examina la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y normativas del país. - Posteriormente, se presenta el trabajo realizado por cada grupo en plenaria. - En plenaria, se realiza una discusión guiada con el fin de establecer similitudes, diferencias e implicaciones políticas del nivel de incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en la constitución, de acuerdo con categorías legales previamente identificadas (autonomía, ambiente, participación, consulta previa, etc.). • Actividad de preparación para compartir experiencias y estrategias el día siguiente. En plenaria, se detalla brevemente la actividad de la “feria de iniciativas”.
<p style="text-align: center;">Día 3 28/01/2026 08h30 – 17h30</p>	<p style="text-align: center;">Mejores Estrategias en Acción: Métodos, herramientas legales, resultados positivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intercambio de experiencias y estrategias legales innovadoras. Se organiza una “feria de iniciativas” guiada por la pregunta: ¿Qué ejemplos concretos de estrategias innovadoras se han traducido en una protección eficaz de la vida, los territorios y los derechos en la Amazonía que te gustaría compartir? <ul style="list-style-type: none"> - En plenaria, se definen las experiencias o iniciativas implementadas que serán presentadas durante la “feria de iniciativas”. Se puede trabajar en grupos o individualmente. - Además, se dan indicaciones para estandarizar los criterios de cada presentación: alcance, impacto, factores de éxito, retos, adaptabilidad, próximos pasos. - Cada grupo prepara su presentación en flipcharts y, posteriormente, presenta su iniciativa, proyecto o experiencia desarrollada en plenaria.

<p>Día 4 29/01/2026 08h30 – 17h00</p>	<p>Compromisos y Alianzas en el camino a seguir</p>	<ul style="list-style-type: none"> Definir lecciones aprendidas. En pequeños grupos se discute sobre ¿qué hemos aprendido de las experiencias presentadas? En plenaria se discute sobre ¿qué idea innovadora trajimos y qué nueva idea nos llevamos que podamos aplicar? Identificar productos potenciales. En plenarias se definen los próximos pasos colectivos, lo que se puede desarrollar como grupo para consolidar la conexión.
---	---	--

Participantes del taller

El taller contó con un grupo diverso de 21 invitados que viven y trabajan en temas relacionados con el derecho y la gobernanza en la Amazonía. Los participantes forman parte de comunidades locales y agrupaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), entidades gubernamentales, e instituciones de investigación. A este grupo se unieron 9 personas del equipo organizador.

Tabla 2. Lista de participantes presentes en el taller

Nombre	Institución	País de origen / acción	Email
Antonio Matapi Yucuna	Instancia de Coordinación de los territorios indígenas del Macroterritorio Jaguares de Yurupari	Colombia	Secretariagjaguaredelyurupari@gmail.com
Allex Mendonça	Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	Brasil	allex.jom@gmail.com
Andrea Buitrago Castro	Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Perú	Perú	Andrea.buitrago@fcds.org.pe
Catalina Rivadeneira	Fundación ORE, Organización de apoyo legal y social	Bolivia	catariva27@gmail.com
Carolina Herrera	Instituto PanAmazónico	Colombia	carolina@ipanamazonico.org
Dário Cardoso Júnior	Transparência Internacional	Brasil	dariocardosojr@gmail.com
Diana "Tita" Alvira	Consultora independiente	Colombia	alvirareyestita@gmail.com
Diana Mejía	CIPRI	Ecuador	giomara.mejia@gmail.com
Hugo Che Piu Deza	Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)	Perú	hchepiu@dar.org.pe
Johanna Espin	University of Florida	Ecuador	jespin@ufl.edu

Jonathan Dain	University of Florida	USA	jdain@latam.ufl.edu
Jony Michel Torres	CIPRI	Ecuador	1995torresjon17@gmail.com
Juan Carlos Semo Moye	Gobierno Indígena Autónomo del Territorio Indígena Multiétnico (GIA-TIM)	Bolivia	juancarlossemomoye@gmail.com
Juan David Varela	Fundación Gaia Amazonas	Colombia	jvarela@gaiaamazonas.org
Juana Hofman Quintero	The Amazon Conservation Team	Colombia	jhofman@actcolombia.org
Karen Kainer	University of Florida	USA	kkainer@ufl.edu
Leonardo Tamburini	Fundación ORE, Organización de apoyo legal y social	Bolivia	leotamburini67@gmail.com
Laurence Vandenburg	National Toshi Council, Guyana	Guyana	laurencevandenburg55@gmail.com
Luisa Fernanda Bacca	Instituto Panamazónico	Colombia / Brasil	Luisa@ipanamazonico.org
Maria Di Giano	Gordon and Betty Moore Foundation	USA	maria.digiano@moore.org
María Fernanda Barahona	The Amazon Conservation Team	Colombia	barahonamf17@gmail.com
Marilin Mashinkash Utitaj	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana	Ecuador	marilynmarcela93@gmail.com
Nadia de Matos Barros	Independiente	Brasil	nadiadembarros@berkeley.edu
Pilar Useche	University of Florida	Colombia / USA	useche@ufl.edu
Rafael Martins da Silva	Ministerio Público Federal	Brasil	rafaelmartins@mpf.mp.br
Silvana Baldovino Beas	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)	Perú	sbaldovino@spda.org.pe
Vanessa Luna	University of Florida	Perú	lunacelino.dv@ufl.edu
Walter Quertehuari	Reserva Comunal Amarakaeri - Eca Amarakaeri	Perú	walter@amarakaeri.com
Wânia Cardoso	University of Florida	Brasil	cardoso.wania@ufl.edu
Yulissa Trigoso Zorrilla	Ikiam Flourish	Perú / Ecuador	yulissa.trigoso3@gmail.com

DÍA 1: CONOCIÉNDONOS

1. Bienvenida

La primera participación en el taller “Derechos Indígenas e instrumentos de Gobernanza en la Amazonía” estuvo a cargo de Raúl Salgado, presidente de CIPRI, quien dio la bienvenida a los asistentes a Ecuador, destacando la diversidad ecológica del país, sus cuatro regiones, su riqueza en flora y fauna, así como sus potencialidades y desafíos ambientales.

Posteriormente, Marilin Mashinkias y Yulissa Trigoso, representantes indígenas que viven en la Amazonía ecuatoriana también dieron la bienvenida a los participantes internacionales. Marilin extendió un saludo institucional a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), y destacó la importancia de sostener espacios de diálogo cercano, orientados a la reflexión, la construcción de estrategias y la generación de sinergias, ya que estos espacios permiten fortalecer las Amazonas y contribuir al trabajo conjunto en beneficio de los pueblos indígenas y de las comunidades locales de los territorios donde habitan.

Como parte de la bienvenida, María Di Giano, oficial de programa de la Fundación Moore, subrayó la relevancia de estos espacios para el intercambio de ideas y la construcción de propuestas conjuntas, destacando el potencial, compromiso y experiencia de las y los participantes, e invitando a aprovechar el encuentro como una oportunidad de reflexión y fortalecimiento colectivo.

A continuación, Karen Kainer, profesora de la Universidad de Florida, además de las palabras de agradecimiento, ofreció una reflexión introductoria de carácter contextual y conceptual sobre la Amazonía, la cual desde una mirada externa suele ser presentada en los medios de comunicación desde narrativas de deforestación y destrucción ambiental, invisibilizando el rol histórico y cotidiano de los pueblos y comunidades que la habitan y la han cuidado de generación en generación. Subrayó que existen miles de personas que trabajan diariamente por una Amazonía más justa y sostenible, enfrentando desafíos complejos con creatividad, inteligencia y compromiso. En ese sentido, afirmó que estas luchas y logros colectivos merecen ser visibilizados y contados, reconociendo las voces y acciones de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, tanto por su conocimiento ancestral como por su contribución al bienestar general y a la conservación del bioma amazónico.

Así, señaló que este encuentro constituye un espacio para compartir e intercambiar ideas, experiencias, desafíos y aprendizajes, así como para fortalecer redes y conexiones construidas a lo largo del tiempo. Respecto al proyecto POC mencionó que está dirigido a una diversidad de actores vinculados a la Amazonía, entre ellos profesionales de pueblos indígenas —tanto líderes históricos como nuevas generaciones—, comunidades locales, investigadores, funcionarios públicos, financiadores y emprendedores. Además, detalló que el proyecto incluye diversas actividades, entre ellas cursos de posgrado, cinco talleres temáticos desarrollados en distintos países amazónicos y una conferencia regional prevista para febrero, orientada a integrar los aprendizajes de los distintos talleres.

Posteriormente, Johanna Espín, líder temática del taller, dio la bienvenida señalando su especial interés en compartir este encuentro en su país de origen y en un campo de trabajo estrechamente vinculados a su trayectoria profesional. Durante su intervención, explicó el proceso de preparación del evento, así como sus objetivos específicos, enfatizando que el taller se centra en los derechos indígenas en la Amazonía, sin desconocer la diversidad de actores presentes en el territorio.

A continuación, Vanessa Luna presentó al equipo encargado de la relatoría y sistematización de los aportes del taller, e informó sobre los procedimientos de registro de audio y fotografía, solicitando el consentimiento informado de los participantes.

Finalmente, Tita Alvira y Jon Dain, co-facilitadores del taller, explicaron su rol de acompañamiento del proceso de diálogo y aprendizaje colectivo, destacando la importancia del intercambio de conocimientos, la generación de nuevas ideas y el fortalecimiento de redes entre participantes de distintos países y trayectorias. Durante su intervención, señalaron que el equipo facilitador no actúa como especialista en todos los temas abordados, sino como acompañante del proceso colectivo de aprendizaje, orientado a que los participantes se conozcan, compartan sus conocimientos y fortalezcan sus vínculos. Indicaron que cada persona fue invitada por el valor de sus aportes y expresó su expectativa de que todos regresen a sus territorios con aprendizajes significativos y nuevas redes de colaboración fortalecidas.

Figura 2. Tita Alvira, facilitadora del taller

2. ¿Cómo vamos a comenzar a conectarnos y a conocernos?

Para empezar a conocernos, Tita Alvira presentó el primer ejercicio participativo del taller, cuyo propósito era evidenciar la diversidad territorial, institucional y profesional de los participantes, así como la amplitud de las experiencias representadas. Para ello, utilizando un mapa de la cuenca amazónica, pidió que cada participante escriba su nombre y señale el lugar o los territorios de la Amazonía en los que trabaja actualmente o ejerce sus actividades.

En el marco del ejercicio de presentación territorial, los participantes compartieron brevemente su procedencia y ámbitos de trabajo en la Amazonía. A continuación, se presenta una síntesis de sus intervenciones, no necesariamente en el orden en el cual se desarrollaron sino agrupadas por país o área de trabajo.

De Bolivia intervinieron tres personas. Juan Carlos Semo se presentó como integrante del Gobierno Indígena Autónomo del Territorio Indígena Multiétnico, ubicado entre las provincias de Yacuma, Moxos y Ballivián, en el departamento del Beni, Bolivia. Explicó que este territorio constituye la primera autonomía indígena del departamento y una de las primeras de la Amazonía boliviana, en funcionamiento desde hace aproximadamente dos años. Señaló que Bolivia reconoce constitucionalmente 36 pueblos indígenas, de los cuales 18 se encuentran en el Beni. Le siguió Leonardo Tamburini, quien compartió su experiencia de más de treinta años de trabajo en Bolivia, señalando que ha participado en procesos vinculados a la defensa de los derechos indígenas, la Asamblea Constituyente y la consolidación de marcos legales. Indicó que actualmente forma parte de una organización que promueve el ejercicio de los derechos indígenas y concibe la conservación como una herramienta de empoderamiento territorial y de respuesta frente al cambio climático, con presencia en la Amazonía y el Chaco. De esta misma institución, Catalina Rivadeneira, bióloga de formación, señaló que su labor se concentra en la región amazónica del sur de Bolivia, particularmente en el Beni, apoyando procesos de gobernanza indígena vinculados a sostenibilidad y conservación de bosques.

En cuanto a los participantes procedentes de Brasil, Wânia Cardoso, originaria de Brasil, señaló que actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Florida. Le siguió Rafael Martins, quien se desempeña como fiscal en la Amazonía brasileña, en el estado de Pará; mientras que, Dário Cardoso compartió su vinculación profesional con el territorio amazónico y su trabajo en Transparencia Internacional. Posteriormente, Nadia de Matos señaló que trabaja en proyectos orientados al fortalecimiento de la abogacía indígena junto a organizaciones indígenas.

De Colombia, la primera persona que se presentó y compartió fue Antonio Matapi, quien forma parte del Consejo Indígena del macroterritorio Jaguares de Yurupari, que recientemente fue formalizado como entidad territorial, ubicado en una zona cercana al río Caquetá. También de Colombia, intervino Juana Hofman quien se presentó como codirectora de la organización The Amazon Conservation Team, con sede en Estados Unidos y presencia en países como Costa Rica, Colombia, Brasil, Surinam y otros territorios de la región. Explicó que su trabajo se enfoca principalmente en pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como en temas relacionados con tierras y salud. De esta misma

organización, se presentó María Fernanda Barahona quien trabaja en estrategias de integración relacionadas con pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, especialmente en las zonas fronterizas entre Colombia y Perú, donde se localizan algunos de los pueblos en aislamiento confirmados.

En cuanto a las participantes de Ecuador, Marilyn Mashinkiasch indicó que forma parte de la CONFENIAE que agrupa a más de 1.500 comunidades y 11 nacionalidades. Señaló su pertenencia a la nacionalidad Shuar y explicó que su trabajo se orienta al fortalecimiento territorial, el impulso de bioemprendimientos —especialmente liderados por mujeres— y la transversalización del enfoque de género y salvaguardas ambientales y sociales, con énfasis en juventudes indígenas y gobernanza. Luego, en su intervención, Yulisa Trigoso, cofundadora de Ikiam Flourish, señaló que desarrolla su trabajo en territorio Shuar, promoviendo la articulación entre innovación, tecnología, conocimientos tradicionales y economía indígena. Indicó que la iniciativa cuenta con un piloto de reserva ecológica y que se encuentra en proceso de expansión y réplica.

Entre los participantes de Ecuador, se presentaron los sistematizadores del taller. Jony Torres, de la nacionalidad Chachi, explicó que su trabajo se centra en la provincia de Esmeraldas donde conviven varias nacionalidades indígenas e indicó que actualmente realiza estudios doctorales enfocados en territorio, identidad, movilidad y juventud. Por su parte, Diana Mejía señaló que trabaja en el ámbito de la formación en temas de seguridad en el Ecuador, con énfasis en las problemáticas asociadas a la criminalidad en la región norte del país.

Seguidamente, intervino Laurence Vandeburgh de Guyana, quien se presentó como un joven líder indígena, proveniente de un país en donde existen 254 comunidades indígenas, distribuidas en 10 regiones administrativas. Por su parte, como participante procedente de Perú, Silvana Baldovino señaló que desarrolla su labor en la Amazonía peruana en temas vinculados a la institucionalidad, destacando su trabajo en la región de Madre de Dios. Por su parte, Walter Quertehuari mencionó que es un líder indígena de la zona de Madre de Dios, que actualmente se encuentra involucrado en la gestión de la Reserva Comunal Amarakaeri – Eca Amarakaeri. Por último, Hugo Che Piu, abogado de la organización DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) también se refirió al trabajo de su institución en la Amazonía peruana, especialmente apoyando a la defensa de derechos de las comunidades nativas.

A nivel de enfoque más regional, otros participantes indicaron que su trabajo se desarrolla en distintos territorios de la Amazonía. Entre ellos, Maria Di Giano mencionó su trabajo en la Amazonía brasileña, así como su vinculación con la Fundación Moore y con procesos de apoyo a sus socios regionales. Pilar Useche, profesora de la Universidad de Florida, se presentó como directora encargada del programa de Conservación Tropical y Desarrollo (TCD) y como economista, destacando su trabajo en distintas regiones amazónicas, especialmente en Colombia, en temas de sustitución de cultivos y sistemas agroforestales. Andrea Buitrago de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), señaló que trabaja en la Amazonía peruana, especialmente en Madre de Dios, pero que su organización desarrolla desde 2020 un enfoque de trabajo regional articulado entre Perú, Colombia y Ecuador. De igual manera, Gabriel Quijandría, director nacional para Sudamérica de la UICN, explicó que la organización trabaja bajo una lógica de cuenca

DÍA 2: CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS LEGALES E INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN EN LA AMAZONÍA

1. Comprender el contexto

La jornada del segundo día del taller inició con la bienvenida de Tita, quien destacó el encuentro como un espacio para profundizar el trabajo colectivo, fortalecer alianzas y generar nuevas articulaciones entre las y los participantes. Presentó la agenda del día, orientada a construir un entendimiento común sobre la relación entre conservación y derechos indígenas, estrategias innovadoras, autodeterminación y gobernanza territorial, además del análisis de marcos legales nacionales y la feria de intercambio de experiencias del día siguiente.

Durante la apertura, se presentaron las personas que se incorporaban ese día y se reconoció el trabajo del equipo de traducción simultánea en español, inglés y portugués. También se recordó la importancia de los espacios de convivencia e intercambio informal para fortalecer las relaciones y el trabajo en red.

En plenaria, se retomaron las expectativas de los participantes expresadas en la reunión preparatoria, destacando la necesidad de construir alianzas duraderas, promover aprendizajes significativos, intercambiar experiencias innovadoras y reflexionar sobre los desafíos políticos, sociales y económicos de la Amazonía, así como sobre los aprendizajes derivados de logros y dificultades.

Figura 4. Participantes del taller al inicio de la jornada

En este espacio de diálogo colectivo, distintas intervenciones coincidieron en la necesidad de analizar de manera crítica los procesos de conservación, gobernanza y defensa de derechos en la Amazonía. Hugo Piu subrayó la importancia de aprender no solo de las experiencias exitosas, sino también de aquellas iniciativas que no alcanzaron los resultados esperados, destacando que los fracasos ofrecen aprendizajes fundamentales para fortalecer futuras estrategias. En la misma línea, Juana enfatizó la necesidad de reconocer las dificultades, frustraciones y crisis que enfrentan actualmente los pueblos indígenas, la sociedad civil y los sistemas democráticos en la región, señalando que el pensamiento colectivo y la solidaridad son claves para seguir construyendo alternativas.

Por su parte, Silvana propuso incorporar al debate el contexto político regional y los retrocesos que afectan a la sociedad civil, los derechos colectivos y las agendas ambientales en distintos países amazónicos. En relación con ello, Leonardo destacó el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y la necesidad de construir nuevas narrativas que vinculen la conservación con el bienestar de las comunidades y los pueblos indígenas, así como abrir discusiones sobre modelos sostenibles de desarrollo en la región.

Diversas intervenciones reforzaron la centralidad de los pueblos indígenas en cualquier estrategia de protección territorial. Walter insistió en la importancia de que las alianzas y acciones impulsadas desde el taller se desarrollen en coordinación directa con los pueblos indígenas y respondan a sus realidades territoriales y derechos colectivos. Asimismo, Juan David planteó la necesidad de analizar críticamente los alcances y límites de los marcos jurídicos y de los derechos fundamentales y colectivos como herramientas de transformación.

En respuesta a las reflexiones planteadas, Tita recordó que, si bien el taller pone énfasis en los aspectos positivos y en la identificación de experiencias valiosas, el proceso reconoce que los avances han estado atravesados por dificultades y fracasos, de los cuales se han extraído aprendizajes significativos y forman parte del camino recorrido. Asimismo, enfatizó la importancia de no situar el trabajo únicamente desde la frustración, sino de reorientar los desafíos hacia la construcción de innovaciones con potencial transformador, capaces de fortalecer los procesos territoriales y las acciones en defensa de los derechos colectivos.

Posteriormente, Jon facilitó un espacio para acordar principios de convivencia y participación durante el taller. Entre los acuerdos definidos se incluyeron el respeto de los horarios, la promoción de una participación equitativa, el cuidado mutuo en las discusiones y la confidencialidad de ciertos intercambios sensibles.

Finalmente, Tita retomó los objetivos generales del taller, orientados a evaluar los impactos de los instrumentos de gobernanza en la protección de la vida, los territorios y los derechos en la Amazonía; reflexionar sobre la eficacia de los marcos jurídicos; compartir estrategias innovadoras para fortalecer la autodeterminación indígena; y definir próximos pasos para consolidar redes y coaliciones en defensa de los derechos indígenas y la conservación amazónica.

2. Nuestro entendimiento colectivo

Para iniciar con la construcción del entendimiento colectivo sobre los conceptos centrales del taller, reconociendo que los participantes provenían de contextos y perspectivas diversas, Tita Alvira indicó que se desarrollaría un trabajo grupal, organizado en torno a tres ejes temáticos, orientados a facilitar una base común para las discusiones posteriores.

Previo al trabajo grupal, a manera de introducción, Johanna Espín presentó un marco de análisis que podría aportar a las reflexiones que se desarrollarían posteriormente. En su intervención, indicó que uno de los ejes principales sería el análisis de estrategias innovadoras, las cuales podrían estar vinculadas tanto a los marcos legales —incluyendo leyes, reglamentos y normas— como a las políticas públicas creadas para la protección de derechos. El propósito de este marco analítico es resaltar que las leyes solo adquieren sentido cuando logran traducirse en prácticas concretas y mecanismos efectivos de protección en los territorios. Asimismo, señaló que los procesos normativos no son lineales, sino que están atravesados por avances, tensiones, crisis y aprendizajes acumulados.

A continuación, en plenaria se abrió un espacio de reflexión centrado en la necesidad de proteger los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas. Juana propuso incorporar el pluralismo jurídico como eje transversal del taller, señalando que las leyes deben entenderse no solo desde el derecho estatal, sino también desde el derecho propio, la ley de origen y otros sistemas de conocimiento y regulación territorial. En la misma línea, Hugo destacó la coexistencia de múltiples sistemas normativos en los territorios, muchas veces más efectivos que las normas estatales, y subrayó que estos responden a contextos culturales y cosmovisiones específicas, por lo que no pueden analizarse ni replicarse de forma mecánica. Leonardo añadió que las leyes y políticas deben verse como herramientas, mientras que el foco del análisis debe estar en los actores territoriales que las impulsan, implementan y defienden.

Las intervenciones ampliaron la discusión hacia las dimensiones ecológicas, culturales e históricas de la gobernanza territorial. Andrea señaló la existencia de un “orden propio” del territorio y los ecosistemas que antecede a las normas estatales y sustenta las formas de organización indígena. Walter recordó la visión integral del territorio como espacio de vida vinculado a la cultura, la alimentación, la medicina y la espiritualidad, y cuestionó las limitaciones de la consulta previa para garantizar una incidencia real. María complementó señalando que las normas y sistemas jurídicos son construcciones históricas y contextuales, moldeadas por procesos políticos y sociales específicos.

Para que las leyes cumplan su función de garantizar derechos, tienen que ser aplicadas en la práctica – Johanna Espín

Hacia el cierre de la discusión en plenaria, Antonio señaló la necesidad de clarificar el uso del término “ley”, destacando que las decisiones adoptadas en los territorios constituyen también normas legítimas de gobernanza, con pleno valor propio, que dialogan en igualdad de condiciones con los marcos normativos estatales.

Finalmente, Tita dio inicio al trabajo grupal orientado a profundizar el entendimiento compartido. El ejercicio se desarrollaría en grupos organizados por país, en donde discutirían alrededor de esta primera pregunta: “¿Cómo entienden la relación entre la conservación y los derechos de los pueblos indígenas en su territorio, país y área de trabajo?”.

2.1. ¿Cómo entienden la relación entre la conservación y los derechos de los pueblos indígenas en su territorio, país y área de trabajo?

El primer ejercicio grupal de la jornada se desarrollaría en pequeños grupos organizados por país, en donde se discutiría alrededor de esta primera pregunta: “¿Cómo entienden la relación entre la conservación y los derechos de los pueblos indígenas en su territorio, país y área de trabajo?”.

A continuación, se detalla el trabajo presentado por cada uno de los grupos:

Colombia

Durante la socialización del trabajo grupal de Colombia, Antonio y María Fernanda destacaron la estrecha relación entre territorio, derechos y gobernanza indígena en los procesos de conservación, señalando que esta debe entenderse desde una perspectiva integral y basada en derechos, sustentada en los sistemas propios de conocimiento, normas y formas de gobierno de los pueblos indígenas.

Figura 5. Participantes del taller durante ejercicio grupal (Grupo de Colombia)

El grupo concluyó que la conservación y los derechos son interdependientes, ya que la protección de los bosques y ecosistemas depende de la garantía de los derechos territoriales y de las prácticas ancestrales de cuidado del territorio. Se resaltó que los pueblos indígenas continúan conservando sus territorios incluso sin pleno reconocimiento estatal, aunque se enfatizó la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para consolidar estos procesos.

Asimismo, se identificaron tensiones con los enfoques convencionales de conservación, especialmente frente a la presencia de actores externos, intereses económicos y conflictos entre sistemas normativos y epistemológicos. En este sentido, se subrayó la importancia de adecuar la institucionalidad existente para garantizar una participación efectiva de los pueblos indígenas en la gobernanza territorial, más que crear nuevas estructuras. Finalmente, se reconoció la diversidad de realidades en la Amazonía y la necesidad de articular derechos, conocimientos y coordinación entre actores frente a las distintas presiones que atraviesan los territorios.

No puede haber conservación si no hay derechos – María Fernanda Barahona

Perú

El grupo de trabajo del Perú analizó la relación entre conservación y derechos indígenas como un proceso dinámico atravesado por tensiones históricas entre el Estado, los pueblos indígenas y los intereses extractivos. Se señaló que la superposición de áreas protegidas, concesiones mineras, petroleras y forestales sobre territorios ancestrales ha generado conflictos socioambientales y afectado la integralidad territorial indígena.

Asimismo, se destacó que, aunque existen experiencias de cogestión, estas no garantizan plenamente el reconocimiento ni la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, evidenciando una asimetría entre los avances en conservación y el reconocimiento de derechos territoriales. En este marco, se cuestionaron los modelos de conservación impuestos y las narrativas que reducen a los pueblos indígenas al rol de “guardianes” de la naturaleza, subrayando que la conservación forma parte de una relación integral con el territorio.

Finalmente, el grupo —junto con los aportes de los participantes— planteó la necesidad de fortalecer enfoques de conservación basados en derechos, que reconozcan a los pueblos indígenas como actores políticos y territoriales centrales, e integren cosmovisiones, autonomía y gobernanza en la gestión de los ecosistemas.

Brasil

El grupo de Brasil analizó la relación entre conservación y derechos de los pueblos indígenas, destacando que su reconocimiento está directamente vinculado a la protección efectiva de los territorios. Se señaló que los modos de vida indígenas contribuyen a la conservación, con

evidencia científica de mejores resultados ambientales en territorios indígenas, como en el caso de la Tierra Indígena Apyterewa.

Sin embargo, se identificó una brecha entre el reconocimiento legal de derechos y su implementación, reflejada en invasiones, violencia y debilidad institucional. También se cuestionaron discursos que atribuyen a los pueblos indígenas la responsabilidad exclusiva de “proteger el planeta”, sin considerar las principales causas estructurales de la degradación ambiental.

Finalmente, el grupo subrayó la necesidad de fortalecer la participación efectiva en la toma de decisiones, incorporar enfoques de género, y promover diálogos interculturales no coloniales que reconozcan la diversidad interna de los pueblos indígenas y eviten relaciones desiguales con actores externos.

Bolivia y Ecuador

El grupo de Bolivia y Ecuador abordó la relación entre conservación y derechos de los pueblos indígenas desde una perspectiva integral, destacando que el territorio no puede ser entendido como un recurso, sino como un espacio de vida en el que se articulan dimensiones materiales, culturales, espirituales y políticas. En este sentido, la conservación fue comprendida no solo como una herramienta de protección ambiental, sino como una forma de garantizar la continuidad de los modos de vida de los pueblos indígenas en sus territorios.

Se destacó el papel de los derechos colectivos y de las mujeres indígenas en la gobernanza territorial. El reconocimiento de los derechos colectivos ha permitido ampliar el marco de la conservación, incorporando dimensiones antes invisibilizadas como la espiritualidad y la cultura y las formas propias de gobernanza y regulación del uso del territorio, construidas desde el conocimiento ancestral y articuladas en algunos casos con instituciones estatales.

Así, se enfatizó que la conservación se ha convertido en una herramienta política para los pueblos indígenas, en tanto permite fortalecer la gobernanza territorial, enfrentar presiones extractivas y disputar modelos de desarrollo que fragmentan los territorios. Por esto, la conservación y los derechos no pueden entenderse de manera separada, sino como dimensiones interdependientes de una misma lucha por la vida y la autodeterminación.

Los pueblos indígenas existen por su territorio y viceversa, y los territorios también existen por los pueblos indígenas. Esa premisa es fundamental y es la que sostiene en gran medida los derechos conseguidos por los pueblos indígenas – Leonardo Tamburini

Asimismo, Leonardo señaló que la conservación ha permitido ampliar la comprensión de la Amazonía como un bioma habitado y sostenido por pueblos indígenas, y advirtió sobre la crisis actual de las organizaciones indígenas en la región, afectadas por procesos de debilitamiento e intervención estatal. En este contexto, planteó la necesidad de fortalecer la capacidad de gobernanza de los pueblos indígenas frente a escenarios de alta presión extractiva y cambio climático.

Figura 6. Participante del taller durante ejercicio grupal (Grupo de Bolivia y Ecuador)

Por su parte, Marilyn enfatizó que la relación entre conservación y derechos debe entenderse de forma integral, incorporando dimensiones como la soberanía alimentaria, la educación propia, la salud y la identidad cultural, y superando la separación entre naturaleza y ser humano. En algunos contextos, como el ecuatoriano, esta visión se expresa también en el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza.

En conjunto, el grupo concluyó que la conservación, desde una perspectiva indígena, es inseparable de los derechos colectivos y de la continuidad de la vida en el territorio, constituyéndose tanto en una práctica de cuidado como en una herramienta política de afirmación y gobernanza territorial.

Guyana

Este grupo de trabajo planteó la relación entre conservación y derechos de los pueblos indígenas como compleja y atravesada por tensiones entre protección ambiental, derechos territoriales y presiones extractivas. Destacaron que, aunque algunas iniciativas de conservación pueden restringir prácticas tradicionales como la pesca, caza o el aprovechamiento forestal, la conservación no es viable sin la participación activa de pueblos indígenas, quienes históricamente han sostenido prácticas de uso responsable del bosque.

Asimismo, se resaltaron experiencias de articulación entre organizaciones indígenas y entidades de conservación, como la Amerindian Peoples Association (APA) y Conservation

International, orientadas a enfrentar amenazas como la minería ilegal y la contaminación de ríos, así como a fortalecer la planificación comunitaria de largo plazo.

El grupo identificó también como uno de los principales desafíos la situación incompleta de la titulación de tierras indígenas. Señalaron que, incluso en territorios titulados, el control del subsuelo permanece en manos del Estado, generando tensiones frente a las concesiones mineras y forestales y sus impactos sobre los territorios indígenas.

Asimismo, se señaló que la agenda de conservación no siempre coincide plenamente con las prioridades de las comunidades indígenas, aunque en algunos casos contribuye a la defensa territorial frente a actividades ilegales. También se destacó que estos procesos se relacionan con transformaciones culturales, especialmente la pérdida de lenguas y prácticas tradicionales, por lo que algunos proyectos han incorporado iniciativas de revitalización cultural y lingüística.

Finalmente, el grupo resaltó que los planes comunitarios de sostenibilidad han fortalecido la autonomía local, la transmisión cultural y la planificación comunitaria. Sin embargo, se insistió en que los problemas vinculados a la tenencia de la tierra y la presión extractiva continúan condicionando la relación entre conservación y derechos indígenas en Guyana.

Figura 7. Participante del taller durante ejercicio grupal (Grupo de Guyana)

Reflexión en plenaria

Luego de las presentaciones de los grupos por país, se abrió un espacio en plenaria para compartir las reflexiones acerca del ejercicio que permitió recorrer distintas geografías y realidades. La facilitadora propuso un breve espacio de retroalimentación colectiva para identificar aprendizajes comunes y diferencias entre países, planteando como preguntas orientadoras: “¿Qué escucharon?, ¿qué aprendieron?, ¿qué es diferente?”.

Figura 8. Participantes del taller durante discusión en plenaria

Catalina Rivadeneira destacó que, pese a las diferencias entre contextos nacionales, existen similitudes regionales en la forma en que los pueblos indígenas conciben su relación con el territorio y la conservación. Desde su experiencia, señaló que comprender la relación entre derechos indígenas y conservación de la biodiversidad ha sido un proceso de aprendizaje continuo: “yo vengo del campo de la conservación, todavía estoy asimilando y tratando de comprender cómo podemos unir esta relación entre los derechos de un pueblo y la conservación de la biodiversidad”. Por esto, resaltó la importancia de analizar la conservación en toda su complejidad, no solo como herramienta para fortalecer derechos, sino entendiendo qué implica conservar más allá de lo humano y como condición para la continuidad de la vida.

Por su parte, Juan Carlos Semo compartió una reflexión desde su experiencia territorial en Bolivia, destacando que la conservación debe entenderse como un instrumento de gestión y defensa de la vida en los territorios indígenas. Relató que su territorio pasó de ser un espacio

concesionado a empresas madereras a un territorio indígena titulado, lo que implicó largos procesos de lucha por el reconocimiento de la tierra. También, explicó que la obtención del título abrió una nueva etapa de construcción política, que derivó en la demanda de autonomía indígena y la conformación de un gobierno propio. Señaló que “el tema de la conservación es un instrumento, porque los territorios no se cuidan solos”, enfatizando su papel en la planificación y protección de los modos de vida indígenas. Asimismo, compartió como experiencia concreta la creación del área de conservación Loma Santa, reconocida oficialmente a nivel nacional, como parte del ejercicio de gobernanza territorial.

Marilin presentó la experiencia de trabajo con la nacionalidad Shuar en Ecuador, donde identificaron desafíos vinculados a la sobreexplotación de la caza en algunas comunidades. Frente a ello, destacó que las soluciones se construyeron de manera colectiva, a través del diálogo comunitario y la participación de distintos actores sociales, incluyendo mujeres, sabios, abuelos y jóvenes. Subrayó que estos acuerdos de conservación no surgieron desde imposiciones externas, sino desde las propias normas y estructuras organizativas indígenas, incorporándose posteriormente en los estatutos internos. Asimismo, resaltó la dimensión intergeneracional del proceso, orientado a fortalecer la transmisión de conocimientos y prácticas de cuidado del territorio. Finalmente, señaló que estas experiencias iniciales buscan ser replicadas en otras organizaciones, reafirmando una visión compartida en la región: “como Amazonía coincidimos en la misma misión de proteger”.

Para cerrar este bloque, Tita recordó los aspectos logísticos de la jornada y dio paso al segundo momento de trabajo, centrado en la reflexión sobre estrategias innovadoras.

2.2. Cuando escucha el término “estrategias innovadoras”, ¿qué ideas o experiencias de su trabajo o trayectoria le vienen a la mente?

La segunda actividad grupal del día se organizó a partir de la siguiente pregunta: *Cuando escucha el término estrategias innovadoras ¿qué ideas o experiencias de su trabajo o trayectoria le vienen a la mente?*

Grupo 1: Antonio, Leonardo, Silvana, Maria, Karen

El Grupo 1 reflexionó sobre el concepto de “estrategias innovadoras”, coincidiendo en que la innovación no implica necesariamente crear nuevas figuras, sino resignificar y reapropiar herramientas existentes desde las propias lógicas indígenas. En este sentido, se destacó como innovación central el uso creativo de instrumentos de conservación para fortalecer la autonomía y la defensa territorial.

Se subrayó como experiencia relevante la creación de áreas de conservación indígena gestionadas directamente por gobiernos indígenas, especialmente en Bolivia, donde estas figuras se construyen desde sistemas propios de gobernanza, control comunal y autoridad tradicional. El grupo señaló que estas experiencias cuestionan modelos tradicionales de conservación basados en la desconfianza hacia la capacidad de autogobierno indígena.

A nivel regional, se identificaron diversas experiencias innovadoras. En Perú, se mencionaron las reservas comunales como mecanismos de cogestión entre el Estado y los pueblos indígenas, así como la titulación de tierras como herramienta estratégica frente a presiones extractivas. En Colombia, se destacó el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas (ETI), resultado de más de tres décadas de lucha política, además del Decreto 488 y la construcción de macroterritorios como estrategias de articulación e incidencia para la defensa territorial.

El grupo coincidió en que estas experiencias conforman un continuo de gobernanza que va desde la gestión estatal y la cogestión hasta formas de gestión directa por parte de gobiernos indígenas, consideradas las más transformadoras. Asimismo, se resaltó la dimensión transfronteriza de estas estrategias y la necesidad de fortalecer articulaciones regionales frente a problemáticas compartidas como la minería ilegal y la degradación ambiental.

Finalmente, se enfatizó que la innovación también incluye dimensiones políticas y financieras, especialmente en relación con la sostenibilidad de la autonomía y la gobernanza indígena. En la presentación del trabajo, Antonio sintetizó estos elementos señalando que las estrategias identificadas son innovadoras precisamente porque surgen de los propios pueblos indígenas y no de los gobiernos centrales. Destacó como ejes comunes la autonomía en la toma de decisiones territoriales, la gestión directa o cogestión de áreas de conservación, la construcción de acuerdos interculturales y la necesidad de fortalecer mecanismos de financiamiento y pactos regionales para consolidar la gobernanza indígena en la Amazonía.

Figura 9. Participante del taller durante presentación de su trabajo grupal

Grupo 2: Yulissa, Luisa, Mafer, Andrea, Johanna

El Grupo 2 señaló que la innovación no puede reducirse a lo tecnológico ni a la creación de nuevas herramientas, sino que implica transformaciones en las formas de pensar, relacionarse y construir soluciones. En este sentido, plantearon una reflexión crítica sobre el concepto de estrategias innovadoras, señalando que estas suelen presentarse como respuestas a problemas de larga data, frecuentemente asociadas a soluciones técnicas o instrumentales. Sin embargo, la innovación no puede limitarse a la incorporación de nuevas herramientas, sino que implica una transformación más profunda en las formas de pensar y abordar los problemas, promoviendo enfoques más integrales y complejos que superen visiones fragmentadas.

Figura 10. Diagrama desarrollado por los integrantes del grupo

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el grupo cuestionó la noción de “adaptación” a iniciativas externas, señalando que esta reproduce relaciones asimétricas. En contraste, propusieron comprender la innovación como un proceso que surge desde los propios contextos indígenas, orientado a construir soluciones autónomas desde sus realidades territoriales y culturales.

El grupo también abordó las tensiones actuales entre conservación, derechos y necesidades económicas, señalando que los pueblos enfrentan presiones materiales crecientes que exigen respuestas creativas. Se enfatizó que innovar también implica cuestionar discursos establecidos y abrir espacios de diálogo con actores históricamente excluidos, incluso aquellos con los que tradicionalmente no se ha interactuado, como fuerzas públicas o actores económicos. En este sentido, se planteó que innovar puede significar “llevar la contraria a una idea que se ha repetido muchas veces” y replantear los marcos desde los cuales se entiende la conservación y los derechos.

Otro eje importante fue el uso estratégico del lenguaje para la incidencia política. Se señaló que la innovación también consiste en traducir las demandas territoriales a lenguajes comprensibles para el Estado y otros actores de poder, especialmente el lenguaje económico, con el fin de fortalecer la defensa territorial desde nuevas herramientas discursivas.

Asimismo, se destacó la necesidad de armonizar políticas de conservación con derechos indígenas, superando la fragmentación entre ambos enfoques, y de enfrentar experiencias de imposición de áreas protegidas sin reconocimiento pleno de la territorialidad indígena.

Otro tema central fue la necesidad de construir economías locales sostenibles frente a la presión de economías ilegales, así como articular saberes indígenas, científicos, técnicos y económicos para fortalecer la gestión territorial y la colaboración entre actores.

En la presentación del grupo, Yulissa sintetizó estas reflexiones señalando que los pueblos indígenas han sido históricamente situados en una lógica de adaptación a propuestas externas, sin considerar su propio conocimiento. También destacó la importancia de discutir temas como el dinero y el uso estratégico de las herramientas jurídicas, afirmando que los pueblos indígenas pueden reapropiarse de las normas y herramientas legales para su propia defensa.

Es el momento de innovar desde adentro hacia afuera, desde la mirada de los pueblos indígenas hacia afuera – Yulissa Trigoso

Por su parte, Luisa enfatizó la importancia de la apertura y la flexibilidad en los procesos de acompañamiento, cuestionando las “cajitas” conceptuales desde las cuales se interpreta la realidad. Además, señaló que las innovaciones tienen distintos ritmos, algunas requieren respuestas inmediatas y otras procesos más largos de construcción colectiva, y advirtió que factores como los modelos de desarrollo pueden limitar su implementación.

Finalmente, el grupo coincidió en que innovar implica tender puentes entre sistemas de conocimiento, lenguajes y actores diversos, con el objetivo de fortalecer la interculturalidad como un proceso real de construcción conjunta con impacto en las políticas públicas.

Grupo 3: Marilín, Walter, Juan David, Catalina, Dário, Vanessa

El grupo de trabajo coincidió en que el concepto de “estrategias innovadoras” no puede limitarse a lo tecnológico ni a la creación de soluciones completamente nuevas. Por el contrario, se enfatizó que la innovación implica transformaciones en las formas de organización, en las instituciones y en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, ampliando su comprensión hacia los campos del conocimiento, las personas y los modos de organización colectiva.

Antonio señaló que la innovación debe entenderse también como un proceso de reorganización de saberes y capacidades humanas en contextos territoriales específicos: “No podemos pensar solo innovación en términos de tecnología, tenemos que pensar también innovación en términos de conocimiento y de personas”.

Desde esta perspectiva, el grupo propuso desplazar el énfasis desde la idea de innovación hacia la de adecuación institucional, entendida como la transformación de los marcos estatales para reconocer y garantizar el funcionamiento de los sistemas de gobierno y conocimiento indígena en condiciones de mayor igualdad. Se destacó que estos sistemas existen históricamente desde antes de la conformación de los Estados nacionales, por lo que el desafío principal no es crearlos, sino adecuar las estructuras estatales para reducir relaciones asimétricas.

Durante la discusión se compartieron experiencias de áreas de conservación gestionadas directamente por gobiernos indígenas, donde la gobernanza territorial se articula con prácticas cotidianas de uso y vigilancia comunitaria. Marilín ejemplificó esta lógica señalando que “el área protegida es creada por ellos y gestionada por ellos, bajo sus propias formas de organización”.

Asimismo, se presentaron experiencias de cogestión y gobernanza compartida en Perú, como las reservas comunales, donde persisten desigualdades en el acceso y control de recursos, así como casos de áreas de conservación impulsadas por gobiernos territoriales indígenas en Bolivia. En Colombia, se destacó el reconocimiento de entidades territoriales indígenas y otros marcos orientados a fortalecer la autonomía y la gobernanza indígena, resultado de largos procesos de lucha política. En conjunto, el grupo identificó un continuo de modelos de gobernanza que va desde la gestión estatal hasta formas de gestión directa indígena, consideradas las más transformadoras.

Finalmente, se incorporaron ejemplos de estrategias impulsadas por organizaciones indígenas que integran conservación, economía, educación y fortalecimiento organizativo, incluyendo monitoreo territorial, turismo comunitario, educación no formal y fortalecimiento de capacidades de mujeres y jóvenes. El grupo concluyó que las llamadas “estrategias innovadoras” se sustentan, en gran medida, en la revalorización de los sistemas de conocimiento indígenas y en la adecuación de las estructuras estatales para avanzar hacia relaciones más equitativas en la gestión territorial.

En síntesis, el grupo concluyó que lo que suele denominarse “estrategias innovadoras” se basa, en gran medida, en la revalorización de sistemas de conocimiento indígenas y en la transformación de las estructuras estatales para permitir su funcionamiento efectivo. Más que la creación de soluciones nuevas, se enfatizó la necesidad de adecuar marcos institucionales existentes para avanzar hacia relaciones más equitativas entre el Estado y los pueblos indígenas en la gestión de los territorios.

Grupo 4: Juan Carlos, Juana, Alex, Rafael, Wânia

Los participantes cuestionaron el concepto de “estrategias innovadoras”, señalando que este no debe entenderse como la creación de soluciones completamente nuevas, sino como la capacidad de reconocer y articular saberes diversos —especialmente de los pueblos indígenas— en procesos jurídicos, políticos y de gestión territorial. En este marco, se destacó que la innovación surge del diálogo de conocimientos y de la construcción colectiva, más que de la invención desde cero.

Desde el campo jurídico, se planteó una crítica al propio término, señalando que escuchar a los pueblos indígenas y reconocer otros sistemas normativos no debería considerarse una innovación, sino una deuda histórica del derecho occidental. En este sentido, se subrayó la necesidad de avanzar hacia enfoques de pluralismo jurídico y de redefinir el rol de los profesionales del derecho como acompañantes y puentes entre sistemas de conocimiento, y no como actores que imponen marcos de interpretación.

Asimismo, el grupo enfatizó que las estrategias son efectivas cuando parten de la escucha activa y del reconocimiento de las decisiones comunitarias. Una participante destacó que las soluciones construidas sin diálogo con las comunidades suelen fracasar por desconocer las dinámicas territoriales. Por esto, Juana señaló que el grupo entendió la innovación como un proceso de “renovar desde adentro”, destacando la escucha como una práctica central de reconocimiento activo de otros sistemas de conocimiento, especialmente en el campo legal. En conjunto, se coincidió en que innovar implica escuchar, reconocer y construir conjuntamente, fortaleciendo la autonomía y la capacidad de decisión de los pueblos indígenas.

Por su parte, Juan Carlos presentó el caso del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en Bolivia. En este caso, señaló que la autonomía indígena permitió avanzar hacia formas propias de gobierno y administración territorial, incluyendo la elección de autoridades bajo normas propias. Juan Carlos explicó que la declaración del área de conservación permitió al gobierno indígena ejercer control directo sobre el territorio, administrarlo según sus propias normas y fortalecer su reconocimiento jurídico a nivel nacional, constituyéndose en una herramienta clave para impedir la pérdida del territorio. En este sentido, señaló que esta figura funcionó como un mecanismo de protección frente a amenazas petroleras y disputas legales, al incorporar argumentos adicionales en procesos ante el Tribunal Agroambiental.

La creación de un área de conservación indígena, “Loma Santa”, fue utilizada como estrategia jurídica y política para la defensa territorial frente a concesiones extractivas, procesos de despojo y demandas ante instancias judiciales (...) Hubo un proceso histórico de conformación, desde las antiguas concesiones forestales hasta el reconocimiento como territorio indígena, pero este proceso estuvo marcado por conflictos con empresas madereras, decisiones estatales y lleno de luchas territoriales, incluyendo la Marcha Indígena de 1990 y muchas etapas de titulación parcial hasta su consolidación en 2018 – Juan Carlos Semo

Finalmente, Juan Carlos destacó la implementación de un sistema propio de vigilancia territorial mediante guardabosques comunitarios, que integra prácticas tradicionales y monitoreo ambiental para enfrentar actividades ilegales como la tala y la pesca no autorizada. Según explicó, esta estrategia responde también a la necesidad de fortalecer capacidades locales para la gestión y defensa del territorio desde las propias comunidades y, como una estrategia propia de protección de zonas estratégicas del territorio, especialmente áreas de nacientes de ríos, que se encuentran bajo presión externa.

Grupo 5: Hugo, Pilar, Lawrence, Nadia

En este grupo, las estrategias innovadoras fueron abordadas como un conjunto de prácticas que articulan planificación comunitaria, autogobierno indígena, financiamiento climático, reconocimiento normativo e instrumentos jurídicos para la defensa territorial. Se destacó que estas estrategias no constituyen únicamente herramientas técnicas nuevas, sino procesos situados que emergen de las realidades territoriales y de la capacidad de los pueblos indígenas para incidir en distintas escalas de gobernanza.

Desde la experiencia de Guyana, se resaltó el papel de los planes comunitarios como instrumentos clave para orientar el desarrollo local, permitiendo a las comunidades definir prioridades propias en ámbitos como educación, salud, idioma y formas de vida. También se destacó la relación entre conservación y financiamiento climático, señalando que los recursos derivados de la estrategia de desarrollo bajo en carbono retornan a las comunidades indígenas como reconocimiento por la protección histórica del bosque y el almacenamiento de carbono.

Desde Brasil, se compartió una experiencia centrada en el fortalecimiento de capacidades jurídicas mediante un programa de formación para abogados indígenas, orientado al intercambio de conocimientos y al litigio estratégico en defensa de tierras y derechos colectivos. Se subrayó la importancia de contar con equipos jurídicos permanentes dentro de las organizaciones indígenas para evitar respuestas únicamente reactivas ante los conflictos.

El grupo también abordó el marco normativo como parte central de las estrategias innovadoras. En Guyana, se destacó el reconocimiento del autogobierno indígena a través de la Amerindian Act de 2006, y la importancia del consentimiento libre, previo e informado para garantizar la participación efectiva de las comunidades en proyectos externos.

En el plano internacional, se mencionaron esfuerzos para posicionar los territorios indígenas como espacios clave de conservación mediante mecanismos de certificación y marcos multilaterales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Sin embargo, se advirtió sobre el riesgo de instrumentalizar tanto a los pueblos indígenas como a los mecanismos de conservación cuando estos se reducen a lógicas utilitarias sin enfoque de derechos.

Finalmente, se exploraron nuevas herramientas jurídicas, como el uso del concepto de ecocidio para documentar y judicializar daños ambientales a gran escala. En conjunto, el grupo organizó las estrategias innovadoras en tres grandes ejes: 1) fortalecimiento del autogobierno indígena, 2) reconocimiento de las contribuciones indígenas a la conservación y 3) desarrollo de herramientas jurídicas e institucionales para la defensa territorial. En todos los casos, se subrayó la diversidad de trayectorias nacionales, reconociendo que estas estrategias se configuran de manera situada, en diálogo entre sistemas normativos, políticos y culturales diversos.

Reflexión final por parte de la líder temática

Al cierre del trabajo grupal, Johanna señaló que el proceso buscó construir un entendimiento compartido a partir de la diversidad de miradas aportadas por los participantes. En este

sentido, resaltó que a lo largo de la jornada fue posible identificar, definir y relacionar conceptos a partir de ejemplos concretos, los cuales han sido nombrados de distintas maneras —como estrategias innovadoras, procesos de adecuación o formas de “renovar desde adentro”—, reflejando la pluralidad de enfoques presentes en el taller.

También enfatizó la cantidad de experiencias exitosas o avances significativos presentados, incluso en contextos marcados por obstáculos y tensiones, subrayando el papel de los marcos legales y del acompañamiento técnico y jurídico en estos procesos. Asimismo, señaló que el propósito del taller es precisamente favorecer el intercambio de aprendizajes, la proyección de experiencias y la construcción de redes y alianzas, reconociendo que no es posible profundizar en todos los casos en detalle dentro del tiempo disponible, por lo que será necesario priorizar los temas a abordar en las siguientes sesiones.

Posteriormente, introdujo la actividad final de esta primera parte del taller, explicando que se trata de un ejercicio en plenaria orientado a consolidar el entendimiento colectivo construido hasta el momento. El objetivo era cerrar este bloque invitando a la participación de algunos asistentes para precisar una distinción conceptual clave entre *autodeterminación* y *autogobernanza indígena*. Este ejercicio busca afinar colectivamente las definiciones trabajadas, como base para el siguiente momento del taller.

2.3. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de autodeterminación y autogobernanza?

En plenaria, se dedicó un espacio para diferenciar los conceptos de autodeterminación y autogobernanza, lo que permitió una profundización conceptual a partir de aportes complementarios de los participantes, quienes coincidieron en que ambos términos están estrechamente vinculados, aunque operan en niveles distintos de análisis y práctica política.

Figura 11. Participantes del taller durante discusión en plenaria

Leonardo abrió la discusión situando la autodeterminación como un principio de alcance histórico y político amplio, con origen en los procesos de descolonización impulsados en el marco de Naciones Unidas. Explicó que este concepto remite a la posibilidad de que los pueblos se constituyan como sujetos políticos plenos, incluso más allá de las fronteras estatales, y que en ese sentido “desconocería las fronteras nacionales dentro de las cuales se encuentran los pueblos indígenas”. Señaló que la libre determinación funciona como un principio articulador de otros derechos, entre ellos la autonomía y la autogobernanza, estableciendo una relación jerárquica en la que “la relación que hay es de género a especie: a partir de la libre determinación se ejercen los demás derechos”. Asimismo, destacó que en el caso de los pueblos indígenas este principio se refuerza por su preexistencia al Estado, lo que implica el reconocimiento de que se trata de pueblos a los que históricamente se les arrebató su capacidad de decisión política sobre sus territorios y formas de vida.

Desde otra perspectiva, Luisa propuso entender ambos conceptos como profundamente complementarios. Señaló que la libre determinación se relaciona con la posibilidad de decidir sin coerción ni presiones externas sobre los proyectos de vida, desarrollo y organización territorial, mientras que la autogobernanza se expresa en la capacidad efectiva de ejercer gobierno propio. En este sentido, explicó que esta última implica la existencia de estructuras de gobierno, jurisdicciones propias y territorios reconocidos donde los pueblos indígenas pueden definir normas, administrar justicia y coordinar con otros niveles de gobierno. Silvana reforzó esta idea al sintetizar la relación entre ambos planos, señalando que “la libre determinación se refiere al derecho y la autogobernanza a su ejercicio práctico”, enfatizando que no puede existir una sin la otra, ya que el derecho solo cobra sentido en su materialización concreta en formas de gobierno.

En esta misma línea, Juana incorporó el enfoque de la jurisdicción para precisar el alcance práctico de la autogobernanza, explicando que esta se entiende como la capacidad de definir quién establece la norma y en qué territorio se aplica, lo que permite visualizar de manera concreta el ejercicio del gobierno indígena en sus espacios propios. Esta precisión contribuyó a aterrizar los conceptos en dimensiones operativas del ejercicio de autoridad y administración territorial.

En el cierre de la plenaria, Johanna subrayó que, al igual que otros términos trabajados previamente en el taller, se trata de nociones distintas pero interdependientes, que no pueden comprenderse de forma aislada. Finalmente, valoró el trabajo colectivo desarrollado durante la jornada y dio paso a la siguiente etapa del taller, centrada en el análisis de los marcos legales a nivel nacional.

3. Avances legales, reconocimiento y garantías de derechos de los pueblos indígenas

Para dar paso a la última actividad del día, Jon presentó la metodología de trabajo grupal y los ejes temáticos que estructurarían la discusión, con el objetivo de orientar la reflexión comparativa entre países y sistematizar experiencias. Explicó que el ejercicio se organizaría en torno a siete grandes temas:

- 1) Derechos territoriales y Tenencia de la tierra
- 2) Recursos Naturales y gobernanza territorial
- 3) Autodeterminación y estatus político
- 4) Jurisdicción y gobernanza indígena
- 5) Instituciones interculturales y pluralismo jurídico
- 6) Participación y consulta previa, libre e informada
- 7) Cosmovisiones y derechos de la naturaleza

En este marco, indicó que cada eje incluía preguntas orientadoras diseñadas para facilitar el análisis desde las experiencias territoriales. Señaló que la consigna consistía en que cada grupo seleccionara uno o dos temas de discusión para profundizar en ellos y aportar ejemplos concretos desde sus respectivos contextos nacionales.

Figura 12. Ejes temáticos para el análisis de los marcos constitucionales por país, y preguntas orientadoras

Bolivia: Recursos Naturales y Gobernanza territorial / Jurisdicción y Gobernanza Indígena

El grupo de Bolivia desarrolló su presentación en torno a la articulación entre jurisdicción, gobernanza indígena y gestión de recursos naturales, tomando como eje central la experiencia del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y el sistema de autonomías indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Desde el inicio, se destacó que el punto de partida del análisis es el reconocimiento constitucional del autogobierno indígena, considerado la base estructural del modelo de gobernanza territorial.

Leonardo explicó que las autonomías indígenas tienen rango constitucional equivalente al de otros niveles de gobierno, lo que implica una redistribución efectiva de competencias y jurisdicciones. El sistema reconoce “la posibilidad de conformar sus propios gobiernos con jurisdicción plena”, entendida como la capacidad de ejercer justicia y tomar decisiones en el marco de competencias administrativas, políticas y patrimoniales. Este reconocimiento incluye además el acceso a financiamiento público directo para la ejecución de dichas competencias. El autogobierno, señaló, se expresa en un conjunto de 82 competencias que abarcan áreas como salud, educación, caminos y patrimonio cultural, las cuales se ejercen mediante estatutos autonómicos propios que dan forma a la gestión territorial.

La autonomía indígena en Bolivia no es únicamente administrativa, sino también jurisdiccional y política, incorporando funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Las autoridades indígenas tienen capacidad de legislar, reglamentar y tomar decisiones jurisdiccionales de justicia, lo que sitúa a la justicia indígena en el mismo nivel que la jurisdicción ordinaria, con excepción de la jurisdicción constitucional. Este diseño implica, además, una redistribución del poder territorial, dado que la conformación de autonomías indígenas supone la reasignación de competencias antes ejercidas por municipios y departamentos.

En el análisis del caso del TIM, Catalina destacó que se trata de la primera autonomía indígena amazónica en Bolivia, constituida recientemente como gobierno indígena autónomo. Una de sus primeras acciones normativas fue la creación de un área protegida indígena, concebida como estrategia de defensa territorial y reconocimiento de la relación cultural y material con el territorio, especialmente en zonas de nacientes de agua y sistemas de vida basados en la caza y la pesca. Este proceso derivó en la construcción de instrumentos propios de planificación territorial, en los que se integran conocimientos ecológicos tradicionales, como la interpretación de ciclos naturales asociados a la luna, y dinámicas climáticas locales, como base para la gestión del territorio.

El TIM desarrolló un sistema propio de control y vigilancia territorial, en el cual los comunarios —cazadores y pescadores— son reconocidos como guardabosques comunitarios. A diferencia de los modelos convencionales de conservación, no existe una separación entre vida comunitaria y vigilancia ambiental, sino que ambos roles se integran en la práctica cotidiana. Este sistema permite que los propios habitantes registren y reporten eventos en el territorio, articulando control ambiental con estructuras organizativas locales.

Ante emergencias como inundaciones, el gobierno indígena es quien recibe y distribuye directamente la ayuda estatal, priorizando comunidades y definiendo mecanismos de respuesta mediante asambleas internas. Asimismo, para la gestión de infraestructura, como caminos y puentes, es realizada directamente por el gobierno autónomo, lo que contrasta con periodos anteriores de marginación institucional.

En el plano de la jurisdicción indígena, Leonardo ilustró su ejercicio mediante casos de control territorial frente a incursiones externas, en los que las autoridades indígenas han aplicado sanciones, decomisos y expulsiones. Esto refuerza el carácter plenamente operativo de la jurisdicción indígena en Bolivia dentro del marco del Estado plurinacional.

Finalmente, el grupo subrayó que el modelo boliviano se caracteriza por un sistema constitucional abierto, que permite la incorporación de estándares internacionales y jurisprudencia comparada en materia de derechos indígenas y derechos de la naturaleza. Leonardo destacó que tribunales nacionales han adoptado decisiones inspiradas en fallos de otros países de la región, lo que ha permitido, por ejemplo, reconocer a ríos como sujetos de derechos y declarar casos de contaminación como violaciones graves. Esta circulación de jurisprudencia refuerza un enfoque dinámico del derecho, en el que las decisiones internacionales, regionales y locales se articulan para fortalecer la protección de los territorios indígenas y sus sistemas de vida.

La experiencia boliviana fue presentada como un modelo de articulación entre jurisdicción indígena, autogobierno y gestión territorial, donde el reconocimiento constitucional, la gestión directa de recursos, la planificación propia y la apertura del sistema jurídico permiten una gobernanza indígena con alto grado de autonomía, y en constante negociación con el marco estatal plurinacional.

Las autonomías indígenas tienen las tres competencias fuertes de cualquier gobierno: capacidad legislativa, capacidad ejecutiva y patrimonial, y capacidad judicial, es decir, que pueden juzgar y actuar sobre esos tres aspectos – Leonardo Tamburini

Brasil: Recursos Naturales y Gobernanza territorial / Participación y Consulta Previa, libre e informada

El grupo de Brasil centró su discusión en las tensiones entre el reconocimiento formal de derechos de los pueblos indígenas y su implementación efectiva, especialmente en relación con la consulta libre, previa e informada (CLPI), el régimen de propiedad territorial y el desarrollo del mercado de carbono.

El análisis enfatizó que, si bien existen avances normativos recientes, persisten brechas significativas en la garantía real de los derechos. Por ejemplo, mencionaron que a partir de una investigación sobre el mercado de carbono, se determinó que estos mecanismos no solo implican riesgos de corrupción, sino también posibles vulneraciones de derechos, particularmente en lo relativo a la consulta previa. Por esto, destacaron que, aunque la CLPI está formalmente incorporada en la nueva legislación del mercado de carbono, su aplicación

presenta debilidades. En muchos casos, el cumplimiento del protocolo formal de consulta permite avanzar con los proyectos sin asegurar condiciones de participación efectiva, lo que limita su alcance como garantía de derechos. Además, no todas las comunidades cuentan con capacidades técnicas o protocolos propios de consulta, lo que reduce su capacidad de incidencia y decisión informada frente a proyectos que afectan sus territorios.

En esta línea, Rafael subrayó la distancia entre el reconocimiento legal y la protección real de los territorios indígenas. Destacó que el Estado brasileño mantiene un rol ambivalente, ya que, si bien debería ser garante de los derechos territoriales, en numerosos casos ha sido uno de los principales agentes de vulneración, especialmente en el contexto de grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas.

El grupo también analizó las limitaciones estructurales del régimen de tierras indígenas en Brasil, donde la propiedad del territorio pertenece al Estado federal, mientras que los pueblos indígenas ejercen únicamente la posesión y el usufructo. Esta separación jurídica fue identificada como un factor que abre márgenes de interpretación amplios para excepciones vinculadas a conceptos como “interés nacional” o “seguridad nacional”. Esto ha permitido históricamente la implementación de proyectos extractivos o de infraestructura en territorios indígenas, incluidos proyectos de gran escala como el caso de Belo Monte.

A pesar de este escenario, el grupo también destacó experiencias de resistencia y defensa territorial que han logrado incidir en la toma de decisiones estatales. Se mencionó el caso de la hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós en territorio Munduruku, proyecto que finalmente fue cancelado tras la movilización de los pueblos indígenas y el acompañamiento de instituciones como el Ministerio Público Federal, la Defensoría Pública y organizaciones aliadas. Este caso fue presentado como un ejemplo significativo de articulación entre actores indígenas e institucionales para la defensa de los territorios frente a megaproyectos.

Finalmente, el grupo enfatizó que el reconocimiento formal de los territorios indígenas no constituye el punto final de las luchas, sino apenas una etapa inicial en un proceso continuo de defensa territorial. Por esto, incluso después de la titulación, persisten invasiones, conflictos por recursos y presiones económicas y políticas, lo que evidencia que la garantía efectiva de la libre determinación requiere mecanismos más robustos de protección, implementación y vigilancia de derechos.

Está previsto en la ley, eso es muy bueno, pero la impresión general es que consultamos a las comunidades, pero una vez que las empresas cumplen ese protocolo, pueden avanzar con el proyecto; todavía existe una fragilidad de cómo va a ocurrir esta consulta y de los mecanismos para garantizar que las comunidades sean escuchadas – Alex Mendonça

Ecuador: Recursos Naturales y Gobernanza territorial / Participación y Consulta libre, previa e informada / Cosmovisiones y derechos de la naturaleza

En el grupo de Ecuador, las participantes coincidieron en que existe una paradoja recurrente: mientras la Constitución de 2008 incorpora avances significativos en materia de plurinacionalidad, interculturalidad y derechos de la naturaleza, en la práctica persisten obstáculos estructurales para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos.

La Constitución ecuatoriana dedica un capítulo específico a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, en el que se reconocen derechos colectivos relacionados con la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, la justicia indígena, la conservación de prácticas propias de manejo de la biodiversidad y la participación en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales presentes en sus territorios. Asimismo, el texto constitucional establece que el Estado debe desarrollar programas de conservación de la biodiversidad con participación comunitaria.

Sin embargo, existen contradicciones internas en el propio texto constitucional y dificultades para trasladar esos reconocimientos al ámbito práctico. Una de las reflexiones centrales fue la coexistencia de disposiciones constitucionales que, por un lado, reconocen amplios derechos colectivos y, por otro, concentran en el Estado central competencias exclusivas sobre las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. Esta tensión genera incertidumbre sobre el alcance efectivo de la participación y el control territorial de los pueblos indígenas. Mientras el artículo 57 reconoce derechos vinculados a la administración y conservación de los recursos naturales en territorios indígenas, el artículo 261 atribuye al Estado competencias exclusivas sobre estos ámbitos, generando una contradicción estructural respecto de cuál de estos mandatos prevalece en la práctica.

El grupo también reflexionó críticamente sobre la implementación de los derechos de la naturaleza. Aunque se reconoció que el país constituye una referencia internacional por haber incorporado estos derechos en la Constitución, existe una distancia significativa entre el reconocimiento legal y los resultados concretos en el territorio. Por ejemplo, en el caso del río Machángara en Quito, se logró judicialmente el reconocimiento de derechos al río y se demandó al municipio por incumplir sus obligaciones de protección; sin embargo, el río continúa altamente contaminado, lo que evidencia que los avances normativos no necesariamente se traducen en procesos efectivos de restauración y protección ambiental. El grupo enfatizó que la existencia de derechos constitucionales no garantiza automáticamente su implementación, la cual depende de factores políticos, institucionales y presupuestarios.

En relación con la consulta previa, libre e informada, Marilyn explicó que este derecho se encuentra reconocido tanto en la Constitución como en el Convenio 169 de la OIT, especialmente sobre actividades de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables y de medidas administrativas o legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas. No obstante, también existen limitaciones importantes en su implementación. Ecuador no cuenta con un protocolo propio robusto de consulta previa, y en muchos casos se utilizan herramientas simplificadas desarrolladas por el Ministerio del Ambiente o referencias generales al Convenio 169, lo que evidencia una regulación insuficiente para garantizar procesos adecuados y culturalmente pertinentes.

La CLPI no debe reducirse a un requisito procedimental, sino que debe respetar los tiempos, dinámicas y formas organizativas propias de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Como ejemplo, se compartió la experiencia de procesos impulsados desde la CONFENIAE, donde algunas comunidades aceptaron participar en determinadas iniciativas, mientras otras decidieron no hacerlo, subrayando que la posibilidad de rechazar proyectos forma parte esencial del ejercicio efectivo de este derecho.

Finalmente, el grupo vinculó la discusión con el principio constitucional del Buen Vivir o *sumak kawsay*, entendido como una concepción de vida digna basada en la armonía entre las personas, las comunidades y la naturaleza. Esta visión implica reconocer a la naturaleza no como un objeto de explotación, sino como un ser vivo con el que se mantiene una relación de coexistencia y respeto mutuo. Estos derechos deberían incluir incluso procesos de regeneración y restauración frente a actividades extractivas o monocultivos, enfocados en la reconstrucción de los ciclos vitales de los ecosistemas afectados y la aplicación de estos principios constitucionales en políticas públicas y prácticas concretas en los territorios.

La naturaleza no es un objeto de explotación, más bien es un ser vivo, con el que mantenemos una relación de coexistencia y respeto mutuo – Marilyn Mashinkash

Colombia: Recursos Naturales y Gobernanza territorial / Instituciones interculturales y pluralismo jurídico

El grupo de Colombia centró su análisis en las instituciones interculturales y el pluralismo jurídico, considerando que este eje permite articular dimensiones vinculadas con la gobernanza territorial, la autonomía indígena y la coordinación entre distintos niveles de gobierno. A partir del marco constitucional colombiano, los participantes destacaron que Colombia es un Estado pluralista, multicultural y descentralizado, lo que abre un espacio jurídico para el reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales con autonomía política, fiscal y administrativa. Sin embargo, también señalaron que muchos de estos desarrollos han enfrentado límites derivados de la ausencia de una legislación integral que reglamente plenamente el lugar de los territorios indígenas dentro de la estructura estatal.

Así, Juana explicó que el grupo decidió concentrarse precisamente en este eje porque el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico fue inicialmente formulado de manera muy general, por lo que, muchas de las transformaciones posteriores han debido construirse en medio de vacíos normativos.

En esta misma línea, Juan David mencionó que, ante la falta de una ley orgánica específica, buena parte de los avances normativos se han desarrollado mediante decretos expedidos por el poder ejecutivo, particularmente en ámbitos relacionados con la coordinación ambiental, la descentralización de sistemas de educación y salud, y el fortalecimiento de competencias propias de las autoridades indígenas. Pero, también destacó que el modelo colombiano de descentralización sí reconoce a los territorios indígenas como parte de la estructura territorial del Estado.

Uno de los avances más significativos ha sido el cambio desde relaciones verticales hacia esquemas de coordinación entre gobiernos indígenas y gobierno nacional o local. En este sentido, Juana señaló que “el gran avance es que hoy logramos al menos decir que podemos coordinar de gobierno a gobierno”, lo que ha permitido avanzar hacia procesos de co-creación normativa. Estos procesos no se limitan a la consulta previa, sino que implican una nueva construcción conjunta entre delegados estatales, autoridades indígenas y, en algunos casos, organizaciones de la sociedad civil. Esta experiencia fue presentada como una expresión concreta de pluralismo jurídico e institucionalidad intercultural, basada en la idea de que “solo trabajando juntos es posible que esto se materialice”.

La articulación no termina en la producción normativa, sino que se extiende a la implementación de políticas públicas. Juana enfatizó que “no es solo la co-creación de normas, la implementación también se hace de manera conjunta”, destacando el papel activo de las organizaciones indígenas en el seguimiento, ejecución y evaluación de políticas públicas. Asimismo, se valoró la existencia de instancias organizativas indígenas en distintos niveles territoriales —nacional, departamental y local— las cuales han fortalecido la capacidad de incidencia política y jurídica del movimiento indígena colombiano.

Finalmente, el grupo identificó experiencias específicas relevantes dentro del fortalecimiento del pluralismo jurídico. Juan David destacó el Decreto 1232 sobre pueblos indígenas en aislamiento, señalando que “somos el único país de la región que reconoce la investigación intercultural dentro del proceso de investigación de los pueblos indígenas”, lo que otorga centralidad a los enfoques culturales y a la participación indígena. Asimismo, mencionó el Decreto 1275, relacionado con el reconocimiento de competencias ambientales de las autoridades indígenas, proceso que ha contado con respaldo de la Corte Constitucional y que fue presentado como un ejemplo de ampliación progresiva de las capacidades de autogobierno y gobernanza territorial indígena dentro del marco constitucional colombiano.

Los territorios indígenas, al ser reconocidos como entidades territoriales, cuentan con los derechos propios de las entidades territoriales, autonomía política, autonomía fiscal y autonomía administrativa. Además de ser titulares del marco constitucional de protección de derechos de los pueblos indígenas que ha venido siendo desarrollado a través de distintos instrumentos normativos – Juan David Varela

Perú: Derechos Territoriales y tenencia de la tierra / Recursos Naturales y Gobernanza territorial / Participación y Consulta libre, previa e informada

A lo largo de la presentación, los participantes coincidieron en señalar que el marco jurídico peruano reconoce ciertos derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero mantiene importantes limitaciones estructurales derivadas del predominio del control estatal sobre los territorios y los recursos naturales. En este contexto, el grupo destacó las tensiones existentes entre el reconocimiento formal de derechos, las categorías jurídicas vigentes y las posibilidades reales de ejercicio de la autonomía territorial indígena.

En relación con los derechos territoriales y la tenencia de la tierra, Silvana explicó que en Perú, los derechos colectivos no reconocen directamente a los pueblos indígenas como sujetos políticos, sino mediante figuras jurídicas comunitarias: “no se otorga derechos al pueblo como tal, sino a las comunidades campesinas y nativas”, lo que configura un modelo de reconocimiento fragmentado. Asimismo, el régimen territorial y de tenencia es mixto: “se mantiene la parte de capacidad forestal a nombre del Estado y se adjudica la parte agrícola”, lo que implica que mientras las tierras de aptitud agropecuaria pueden adjudicarse como propiedad comunal, las áreas forestales permanecen bajo titularidad estatal y son entregadas bajo figuras de cesión en uso. Esta situación ha sido objeto de críticas por parte de los pueblos indígenas, por limitar el reconocimiento integral de sus territorios ancestrales.

El grupo también abordó el caso de las reservas territoriales y reservas indígenas para pueblos en aislamiento voluntario, señalando que, aunque estas figuras reconocen formas de ocupación ancestral, la titularidad legal continúa en manos del Estado. En cuanto al régimen de las reservas comunales, también es un modelo mixto de cogestión entre el Estado y las comunidades indígenas, donde las comunidades mantienen ciertos derechos territoriales mientras el área natural protegida permanece bajo administración estatal.

En el eje de recursos naturales y gobernanza territorial, Hugo explicó que el ordenamiento jurídico peruano se basa en el principio de que “los recursos naturales son patrimonio de la nación”, lo que significa que el Estado conserva el control sobre su administración y otorga derechos de uso mediante autorizaciones o concesiones. Esta lógica genera un régimen restrictivo para los pueblos indígenas, ya que “para cualquier uso con fines comerciales se requiere una autorización expresa del Estado”. Las comunidades pueden realizar usos considerados de subsistencia o autoconsumo, pero la legislación no define claramente esos conceptos, lo que produce amplios márgenes de discrecionalidad y frecuentes conflictos.

Sin embargo, una de las tensiones centrales es la superposición de derechos sobre un mismo territorio. Hugo explicó que “puede haber una comunidad que tiene su servicio forestal, pero a la vez el Estado encima otorga una concesión de hidrocarburos”, creando un conflicto socioambientales. Esta superposición de concesiones mineras, forestales o hidrocarburíferas sobre territorios comunales es una de las principales fuentes de conflictividad territorial.

En cuanto a la gobernanza de áreas protegidas, se señaló que las reservas comunales funcionan mediante contratos de administración compartida, pero que esta cogestión se limita principalmente a funciones de vigilancia y monitoreo. No existe todavía un régimen intercultural pleno que incorpore de manera sustantiva los sistemas de conocimiento indígena en el manejo territorial y ambiental. Andrea aclaró que muchas de estas tensiones no son solamente jurídicas, sino que afectan directamente la vida cotidiana de las comunidades y las formas concretas de ejercer el control territorial y el uso de los recursos naturales.

Respecto al eje de participación y consulta previa, libre e informada, Perú cuenta con una ley específica de consulta previa, reglamentos sectoriales y cierta jurisprudencia desarrollada; sin embargo, persisten importantes dificultades en su implementación. Incluso, aunque algunos pueblos indígenas han elaborado protocolos propios de consulta, su reconocimiento y aplicación siguen siendo desiguales. En la práctica, la consulta suele realizarse cuando las decisiones estatales ya han sido adoptadas o avanzadas, limitando las posibilidades reales de

incidencia de los pueblos indígenas. Asimismo, el Estado mantiene la facultad de adoptar decisiones finales incluso cuando no existe acuerdo, lo que restringe el alcance efectivo del consentimiento. Finalmente, se identificaron también vacíos importantes en materia de financiamiento, ya que no existen presupuestos suficientes para garantizar procesos adecuados de participación, traducción, deliberación interna y acompañamiento técnico.

Las reflexiones del grupo evidenciaron que el caso peruano continúa marcado por una fuerte centralización estatal sobre los recursos naturales y los territorios, así como por tensiones persistentes entre los derechos colectivos reconocidos formalmente y las condiciones reales para su ejercicio efectivo.

En la legislación peruana se reconoce que los recursos naturales son patrimonio de la nación (...) el Estado tiene la administración y otorga y concede derechos. Eso termina generando un principio de subsistencia (...) Puede haber una comunidad que tiene su servicio forestal, pero a la vez el Estado encima otorga una concesión de hidrocarburos, generando un conjunto de conflictos – Hugo Che Piu

4. Reflexión final en plenaria y cierre de la jornada

Tras las presentaciones grupales, Jon propuso una dinámica breve de intercambio en parejas con el propósito de cerrar colectivamente el bloque de trabajo del día y recoger aprendizajes individuales derivados de las discusiones. Para ello, invitó a las y los participantes a ponerse de pie y conformar parejas, señalando: “Quiero que todos se levanten. En pares, dos y dos”. Explicó que el objetivo era compartir con otra persona un elemento significativo que cada quien se llevaba de la jornada, proponiendo como guía de conversación “algo útil que te vas a llevar de esta discusión, de este ejercicio”. Este espacio permitió que los participantes identificaran aprendizajes comparativos y posibles líneas de articulación futura.

Posteriormente, en plenaria, Hugo destacó las discusiones sobre modelos de autogobernanza indígena, señalando que uno de los elementos que más le impactó fue la experiencia boliviana presentada durante el taller. A partir de ello, planteó la necesidad de profundizar comparativamente en estas experiencias, afirmando que “una discusión más profunda sobre los modelos de autogobernanza sería ideal (...) ya me estoy llevando mucho conocimiento, pero me gustaría más”. Asimismo, resaltó el nivel de reconocimiento jurídico y político de los pueblos indígenas en Bolivia, y propuso avanzar hacia nuevos espacios de intercambio regional orientados al aprendizaje mutuo y la articulación entre experiencias nacionales.

Por su parte, María valoró especialmente el ejercicio comparativo realizado durante el trabajo grupal, destacando su utilidad para comprender las diferencias entre los marcos jurídicos de los distintos países amazónicos. Señaló que “el ejercicio de hacer este tipo de cuadro y análisis es súper útil” por que permite identificar “hasta dónde se puede llegar en un país según su marco legal”, así como reconocer tanto oportunidades como limitaciones dentro de cada contexto nacional. En ese sentido, destacó que el análisis comparado no solo contribuye

a comprender las restricciones existentes, sino también a visualizar posibilidades estratégicas de acción e incidencia. Este ejercicio “da una perspectiva de oportunidades también”.

Al cierre de la jornada, Tita realizó un balance general del trabajo desarrollado durante el primer día, reconociendo el esfuerzo colectivo y la intensidad de las discusiones. En su recapitulación de la jornada, recordó que el día había estado marcado por dos grandes ejercicios colectivos: uno orientado a construir un entendimiento compartido sobre las relaciones entre conservación y derechos indígenas en los distintos países amazónicos, y otro centrado en la discusión sobre las “estrategias innovadoras”. Respecto a este segundo eje, destacó que durante las discusiones “se liberaron nuevas palabras, nuevas definiciones, salieron unos ejemplos increíbles que ustedes ya los tienen y que queremos ahondar más”.

Además, Tita vinculó los aprendizajes del día con los objetivos del taller, señalando que las discusiones habían permitido avanzar en la reflexión sobre los impactos de los instrumentos de gobernanza indígena en la protección de territorios, derechos y vida en la Amazonía. Además, indicó que el trabajo colectivo había contribuido a evaluar críticamente la eficacia de los marcos jurídicos existentes y a identificar experiencias que han resultado efectivas en la defensa territorial y el fortalecimiento de los derechos indígenas. Destacó que el intercambio había puesto en evidencia estrategias y procesos “que han sido eficaces, que han sido positivas para la protección de los pueblos indígenas, de sus derechos, de sus territorios”.

Finalmente, proyectó el trabajo hacia la jornada siguiente, invitando a profundizar en las experiencias y discusiones que generaron mayor interés durante el día. Propuso concebir la siguiente sesión como “una feria de experiencias innovadoras, una feria de ejemplos positivos”, orientada a compartir casos concretos de aprendizajes, logros y desafíos en la defensa de los territorios y derechos indígenas.

Figura 13. Participantes del taller durante discusión en plenaria

DÍA 3: MEJORES ESTRATEGIAS EN ACCIÓN

La jornada inició con una actividad de bienvenida y reflexión en grupos, en la que se invitó a los participantes a compartir un momento reciente de alegría vinculado a su vida personal o laboral. Surgieron relatos asociados a reencuentros, logros profesionales, procesos colectivos y experiencias territoriales. En este espacio se presentó además a dos nuevas participantes, Cecilia y Sarai Gómez, de la UICN, quienes expusieron brevemente su trabajo en conservación basada en derechos, con énfasis en pueblos indígenas, mujeres y juventudes.

Posteriormente, se realizó una retroalimentación del día anterior para retomar los principales aprendizajes. Los participantes recordaron el trabajo inicial de construcción de conceptos comunes (innovación, autogobierno, conservación y derechos indígenas) y la revisión comparada de los marcos normativos nacionales. A partir de ello, Tita presentó la dinámica del día: una “feria de experiencias”, donde los grupos expondrían casos concretos en formato breve. Para esto, se priorizarían colectivamente alrededor de diez experiencias. En plenaria, pidió al grupo definir conjuntamente las experiencias prioritarias a trabajar durante la jornada, recordando la necesidad de organizar el tiempo disponible y manteniendo como principio central la escucha mutua y la participación de todas las voces.

Figura 14. Guía para la preparación del stand

Figura 15. Trabajo de preparación de los stands de experiencias

1. Grupos y experiencias compartidas en la Feria

Stand 1: Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí

Integrantes: Antonio y Juan David

Antonio y Juan David presentaron el proceso del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, destacándolo como una experiencia de gobernanza indígena compleja, con avances importantes pero también atravesada por múltiples desafíos. La decisión de presentar este caso respondió a la voluntad del grupo de compartir una experiencia considerada significativa y positiva en términos de articulación territorial, política y jurídica.

Antonio explicó que el macroterritorio se entiende como un espacio de articulación entre varios gobiernos indígenas amazónicos, que han establecido acuerdos políticos y culturales para convivir y coordinarse en un mismo ámbito territorial ampliado, fortaleciendo su autonomía y formas propias de gobierno. En sus palabras, se trata de un proceso que articula distintos gobiernos indígenas en la Amazonía colombiana, donde la coordinación interterritorial ha permitido avanzar en el reconocimiento político del espacio y en su interlocución con el Estado. En este marco, señaló el papel clave de alianzas estratégicas como la Fundación Gaia Amazonas y la cooperación internacional, las cuales han acompañado el fortalecimiento organizativo y jurídico del proceso.

Asimismo, mencionó que el macroterritorio se ubica en la región amazónica colombiana (en los departamentos de Amazonas y Guaviare), y ha implicado transformaciones relevantes en la relación con el Estado, particularmente en el reconocimiento de formas propias de ordenamiento territorial. En este proceso se han desarrollado diálogos con entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico (IGAC) para avanzar en procesos de formalización y reconocimiento.

Juan David señaló que uno de los impactos centrales del proceso ha sido el uso estratégico del derecho, especialmente a través de acciones de tutela y decisiones de la Corte Constitucional, que han permitido visibilizar y proteger el macroterritorio frente a múltiples riesgos. Desde 2021 se han obtenido varias sentencias relevantes de la Corte Constitucional, entre ellas la Sentencia 306 de 2025, que reconoce el riesgo para la pervivencia física y cultural del macroterritorio debido a factores como la minería ilegal, la presencia de actores armados y la falta de formalización territorial. Esta sentencia incluye múltiples órdenes dirigidas a entidades del Estado y establece un marco de acción de largo plazo. También, mencionó un caso relacionado con la defensa del gobierno indígena frente a la implementación de un proyecto REDD+ sin reconocimiento de las autoridades propias del territorio.

Finalmente, resaltaron como desafío central la necesidad de consolidar el macroterritorio como instancia de coordinación y diálogo intercultural, que permita una relación directa entre los gobiernos indígenas, el Estado y el sector privado, superando los esquemas tradicionales de intermediación. Otros retos y desafíos señalados por Antonio fueron:

- a) Culturales: garantizar la pervivencia de los sistemas de conocimiento y la identidad indígena frente a cambios institucionales y externos.
- b) Político-institucionales: fortalecer la articulación con el Estado, considerando las dificultades de comprensión de los sistemas propios de los gobiernos indígenas.
- c) Administrativos: consolidar esquemas de gestión adecuados a la lógica indígena y reconocidos por el orden jurídico estatal.
- d) Financieros: asegurar sostenibilidad mediante estrategias diversificadas (cooperación internacional, descentralización, instrumentos ambientales y economías locales).
- e) Planificación: desarrollo de sistemas propios como el Sistema de Información para la Gestión Territorial Indígena (SIGETI) para la gestión territorial autónoma.
- f) Articular los planes de vida indígenas con el Plan Nacional de Desarrollo, dado que los gobiernos indígenas asumen crecientemente funciones de gestión directa.

Preguntas y respuestas: Al final de la presentación, ante las preguntadas planteadas por otro participantes, Antonio explico que el macroterritorio se organiza en dos niveles: Nivel comunitario, en donde cada comunidad cuenta con sus propias autoridades y formas de gobierno. Nivel territorial, donde existe un Consejo Indígena, que actúa como máxima autoridad del macroterritorio y articula la toma de decisiones entre comunidades. En cuanto a la articulación con el Estado, esta se realiza mediante rutas sectoriales, especialmente en educación, salud y ambiente, a través de coordinación directa con los ministerios competentes, sin intermediación departamental.

Figura 16. Preparación del stand y presentación de la experiencia

El diseño institucional del macroterritorio se apoya en el reconocimiento constitucional de los gobiernos indígenas en Colombia, cuyo objetivo actual es fortalecer el diálogo directo con el nivel nacional, reduciendo intermediaciones históricas de los departamentos. La jurisdicción especial indígena (art. 246 de la Constitución colombiana) no depende de la existencia de entidades territoriales indígenas, aunque el reconocimiento territorial fortalece su ejercicio. Aún existen vacíos normativos para la coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena, lo que representa un campo abierto para el desarrollo institucional.

Antonio reflexionó sobre la importancia de la jurisdicción indígena más allá del plano administrativo, señalando que esta se basa en principios culturales, espirituales y comunitarios. Aunque existen avances en su reconocimiento, persisten desafíos para su articulación con el sistema jurídico estatal, especialmente en lo relacionado con la resolución de conflictos desde los sistemas de conocimiento indígena, incluyendo el rol de autoridades espirituales y sabedores.

Stand 2: Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI)

Participantes: María Fernanda (Mafer) y Juana

Este grupo presentó una experiencia centrada en la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Juana señaló que la protección de PIACI constituye “el ADN y el corazón de sutrabajo”, y estructuró la presentación en dos niveles: el caso de Colombia y el trabajo regional a través del Grupo de Trabajo Internacional de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI).

En cuanto al caso específico de Colombia, se explicó que el proceso de reconocimiento y protección de estos pueblos se remonta a más de una década de trabajo, con investigaciones, sobrevuelos y estudios iniciados desde 2008, que culminaron en la expedición del Decreto 1232, como marco jurídico de protección. Desde una perspectiva de gobernanza y pluralismo jurídico, Juana destacó que la construcción normativa no se limita a procesos de consulta, sino que implica co-producción de normas entre Estado y pueblos indígenas, bajo el principio de maximización de la autonomía.

Por su parte, Mafer explicó que uno de los principales avances derivados del proceso ha sido la creación de un territorio intangible para la protección de los PIACI, formalizado mediante la Resolución 244, que abarca cerca de un millón de hectáreas. Este proceso fue impulsado por autoridades indígenas colindantes (Arica y Bau Caquetá), quienes decidieron voluntariamente destinar parte de sus territorios para la protección de los pueblos en aislamiento, bajo acuerdos internos de no intervención. Este caso se considera exitoso por:

- La creación de una zona amortiguadora es una experiencia inédita en el país.
- La incorporación del tema PIACI es nueva en procesos educativos comunitarios.
- Se reconoce la necesidad de articulación interinstitucional.
- El enfoque del proceso es que la protección es liderada desde lo local, y no exclusivamente desde el Estado central.

Entre los factores que han permitido la consolidación del proceso se mencionaron:

- Equipos técnicos y políticos altamente comprometidos con el tema.
- Trabajo sostenido en pedagogía y salud comunitaria.
- Construcción de alianzas dentro del Estado (enfoque no confrontativo).
- Liderazgo indígena constante en la agenda pública.
- Aprovechamiento de coyunturas internacionales (ej. COP16) para incidencia política.

Por otro lado, entre los retos se señalan: 1) la expansión de economías ilegales (especialmente minería en zonas fronterizas), 2) el riesgo permanente de contacto forzado con pueblos en aislamiento, y 3) la necesidad de estrategias preventivas de protección territorial.

En cuanto al trabajo regional desarrollado por el GTI-PIACI. Juana explicó que se trata de una red regional creada en 2019 que articula a 21 organizaciones de sociedad civil e indígenas, con la representación de 8 países de la región amazónica y más allá. Esto ha permitido: 1) la construcción de informes regionales sobre presencia de PIACI, 2) el desarrollo de metodologías de análisis territorial sin contacto directo, 3) una respuesta rápida ante emergencias entre países, 4) incidencia en espacios globales de biodiversidad, clima y derechos humanos y 5) articulación mediática regional.

Preguntas y respuestas: Respecto a las preguntas, las participantes mencionaron que la delimitación territorial de los PIACI y las metodologías utilizadas, especialmente en contextos de presión extractiva y proyectos de infraestructura, se realizaron mediante una combinación de varias técnicas: el trabajo con comunidades colindantes, la reconstrucción de “mojones territoriales” desde la memoria oral, el uso de imágenes satelitales para

contraste, la identificación de patrones de movilidad y la validación conjunta entre conocimiento tradicional y análisis técnico.

El reconocimiento oficial de los PIACI en Colombia requiere procesos de investigación extensos, rigurosos y costosos; levantamiento de historia cultural y evidencia territorial; validación metodológica sin contacto directo, y una definición precisa del territorio de protección. Se enfatizó que la principal dificultad no es normativa sino metodológica y de acceso a información, dado que muchos de estos pueblos no dejan huellas visibles.

Además, no se utiliza una mesa multisectorial para la toma de decisiones sobre el reconocimiento de territorios y normas PIACI, con el fin de evitar la dilución de responsabilidades. La competencia de estas decisiones recae en el Ministerio del Interior, aunque el proceso inicia en el nivel local con comunidades colindantes y, luego, pasa por espacios nacionales de concertación antes de su formalización.

Figura 17. Preparación del stand y material utilizado para la presentación

La protección de PIACI en Colombia ha avanzado significativamente gracias a la articulación entre el conocimiento indígena territorial, con los marcos jurídicos como el Decreto 1232, las alianzas interinstitucionales, y las redes regionales como el GTI-PIACI. Sin embargo, persisten desafíos críticos relacionados con la presión extractiva, la sostenibilidad institucional y la necesidad de fortalecer metodologías de investigación sin contacto.

Stand 3. Consulta libre, previa e informada (CLPI) en el Perú

Integrantes: Hugo, Cecilia, Juan David, Silvana y Leonardo

El grupo presentó la experiencia de la consulta previa en el Perú como un mecanismo clave, aunque no suficiente por sí mismo, para la garantía de derechos de los pueblos indígenas. Se enfatizó que la consulta previa no constituye un derecho sustantivo autónomo, sino una herramienta procedimental que habilita la exigibilidad de otros derechos como el territorio, la libre determinación y el autogobierno.

El proceso ha sido impulsado principalmente por la AIDSESEP, en articulación con otras organizaciones indígenas y la sociedad civil, teniendo como base el Convenio 169 de la OIT ratificado en los años noventa. Sin embargo, su implementación efectiva comenzó recién a mediados de los años 2000, tras una etapa de conflictividad marcada por la aprobación de una ley forestal sin consulta, que derivó en protestas nacionales y en la posterior aprobación de la Ley de Consulta Previa (2011). Este proceso ha estado acompañado por sentencias judiciales y desarrollos normativos que han ampliado su alcance, incluyendo la obligación de consultar incluso medidas consideradas “beneficiosas”, así como la elaboración de protocolos propios de consulta por parte de los pueblos indígenas.

Un hito reciente mencionado fue la consulta de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, que consolidó un proceso amplio de diálogo intersectorial y acuerdos entre Estado y organizaciones indígenas.

Entre los factores que han contribuido al avance de estos procesos se encuentran:

- La presión internacional y estándares del Convenio 169 de la OIT.
- El liderazgo del movimiento indígena amazónico, especialmente de la AIDSESEP.
- Existencia de jurisprudencia nacional e internacional.
- Las coyunturas políticas críticas (conflictos socioambientales).
- Las experiencias comparadas regionales.

Por otra parte, entre los principales retos para su implementación, se mencionaron la ausencia de un procedimiento claro para consulta legislativa; el débil seguimiento y cumplimiento de acuerdos; los conflictos interinstitucionales sobre competencia para consultar; la insuficiencia presupuestal para implementar procesos; la dependencia de apoyo de organizaciones de la sociedad civil; la ambigüedad sobre el momento adecuado de la consulta y la interpretación estatal restrictiva de “afectación directa”. Se señaló que la definición de “afectación directa” es determinada por el propio Estado, generando conflictos de interés. En la práctica, el Ministerio de Cultura actúa como ente dirimente, aunque con disputas interinstitucionales frecuentes.

La legislación peruana no reconoce el derecho de veto, sino que la consulta busca llegar a acuerdos, aunque estos pueden ser exigidos judicialmente. Indicaron que los estándares internacionales (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos) sí contemplan el consentimiento en casos de afectaciones graves, pero estos no han sido plenamente incorporados en la normativa peruana.

Conclusiones: Pese a sus limitaciones, la consulta previa ha terminado consolidándose como una herramienta necesaria dentro de las estrategias indígenas. Aunque no es ideal, se ha convertido en un mecanismo pragmático para incidir en decisiones estatales, especialmente en contextos donde otros derechos aún no han sido plenamente garantizados.

Figura 18. Preparación del stand grupal

Stand 4. Construcción de la autonomía territorial indígena en Bolivia (TIM)

Integrantes: Catalina, Juan Carlos y Leonardo

El grupo presentó el caso de la construcción de la autonomía indígena del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en Bolivia, centrando el análisis en la lucha por la consolidación territorial, el ejercicio de la libre determinación y la construcción del autogobierno indígena. Juan Carlos introdujo la presentación señalando que el proceso puede resumirse en la frase: “lucha por la consolidación del territorio para el ejercicio de la libre determinación y la autonomía”.

Leonardo explicó que este caso refleja una visión histórica del movimiento indígena amazónico boliviano, donde la defensa del territorio siempre estuvo articulada a una proyección de largo plazo hacia el autogobierno indígena. De hecho, el origen político del proceso se ubica en la marcha indígena “Territorio y Dignidad” de 1990, protagonizada por pueblos indígenas amazónicos en rechazo al loteamiento de territorios indígenas para concesiones forestales. Esta movilización permitió el reconocimiento inicial de cuatro territorios indígenas, entre ellos el TIM. Posteriormente, la reforma constitucional de 1994 reconoció las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), aunque sin utilizar la categoría de

“territorio indígena”, debido a tensiones políticas por la idea de unidad territorial del Estado boliviano. A partir de ese momento se inició el proceso de titulación colectiva del territorio.

Un hito central fue la Constitución Política del Estado de 2009, que incorporó el reconocimiento del Estado plurinacional, la libre determinación indígena, la autonomía indígena y el pluralismo jurídico. En 2010, se decidió acceder formalmente a la autonomía indígena, transformándose en un gobierno autónomo indígena bajo el modelo constitucional. Posteriormente, el estatuto autonómico fue aprobado en 2017 con control constitucional, y en 2019 se reincorporaron aproximadamente 200.000 hectáreas previamente excluidas por concesiones forestales. Finalmente, entre 2023 y 2024 se consolidó la nueva unidad territorial indígena y se conformó formalmente el gobierno indígena autónomo.

Uno de los principales impactos del proceso ha sido la transformación de los pueblos indígenas en actores políticos centrales a nivel regional y territorial. Asimismo, se destacó la creación de una nueva estructura de gobierno indígena propia y la desaparición de la fragmentación municipal previa, señalando que antes el territorio estaba dividido entre distintos municipios y provincias, mientras que ahora constituye una unidad territorial autónoma bajo gobierno indígena.

El grupo resaltó también la creación de un área de conservación dentro del territorio indígena, reconocida mediante la Ley 1497, así como el fortalecimiento de formas propias de gobernanza ecológica y control territorial. Juan Carlos explicó que las decisiones políticas fundamentales continúan tomándose a través de las estructuras tradicionales de gobierno indígena: los cabildos y los encuentros de corregidores. Leonardo subrayó como un impacto político importante la exclusión de los partidos políticos de la estructura de gobierno autónomo indígena. Señaló que muchas autonomías indígenas surgieron precisamente como una estrategia para evitar que las lógicas partidarias distorsionaran los procesos comunitarios y las formas propias de decisión de los pueblos indígenas.

En relación con los factores que explican el avance del proceso, Leonardo destacó la importancia de la memoria histórica y la continuidad organizativa. Muchas de las personas que actualmente lideran el proceso son descendientes o herederos políticos de quienes protagonizaron la marcha indígena de 1990, lo que ha permitido mantener una memoria y continuidad política en el territorio. Asimismo, el papel de la estrategia jurídica y constitucional impulsada por el movimiento indígena, ya que apostaron por transformar el marco legal y constitucional del Estado para incorporar los derechos indígenas dentro de la estructura estatal, lo que explica el papel importante de los asesores jurídicos en el proceso.

En cuanto a los retos, Juan Carlos destacó la necesidad de fortalecer mecanismos de financiamiento propios y garantizar capacidad administrativa para sostener la nueva estructura de gobierno autónomo. Tras la desaparición de los municipios previos, debieron asumir rápidamente responsabilidades relacionadas con salud, educación y gestión pública.

Además, se señaló que uno de los principales desafíos actuales es la articulación entre la organización reivindicativa tradicional y el nuevo gobierno autónomo indígena. La titularidad jurídica del territorio colectivo continúa en manos de la organización tradicional —la subcentral de cabildos— mientras que el gobierno autónomo ejerce las funciones de

gestión pública territorial, lo que genera tensiones constantes sobre la representación y ejercicio de la autoridad.

Figura 19. Preparación del stand y presentación de la experiencia

Preguntas y respuestas: En la ronda de preguntas, Juan Carlos describió la estructura del gobierno indígena autónomo. El órgano ejecutivo está encabezado por un cacique —figura equivalente a un alcalde— acompañado por una consejería, asesoría legal, secretaría administrativa y operadores técnicos responsables de áreas sociales, culturales, ambientales y de planificación territorial. Además, existe una asamblea territorial con representación de los cinco pueblos indígenas que habitan el territorio y la jurisdicción indígena continúa funcionando mediante las estructuras comunales tradicionales. El órgano judicial indígena no opera como una estructura separada al estilo estatal, sino que se ejerce a través de las autoridades y mecanismos comunitarios ya existentes, manteniéndose el encuentro de corregidores como máxima instancia de decisión política y territorial.

En materia ambiental, los gobiernos indígenas autónomos cuentan con competencias de control, fiscalización y gestión territorial reconocidas constitucionalmente. Leonardo señaló que el territorio puede crear áreas de conservación y gestionar sus recursos naturales bajo normas propias, aunque aclaró que ciertos recursos siguen siendo formalmente patrimonio del Estado boliviano, por lo que algunas autorizaciones requieren coordinación con entidades estatales. El gobierno indígena puede ejercer control territorial frente a actividades ilegales

como el pirateo de madera y desarrollar mecanismos de articulación con otros territorios para proteger nacientes de ríos y cuencas hidrográficas compartidas.

Finalmente, frente a preguntas sobre el carácter multiétnico del territorio, Juan Carlos explicó que la convivencia entre distintos pueblos indígenas ha requerido procesos sostenidos de diálogo intercultural, debido a las diferencias de idioma, costumbres y formas de elección de autoridades. No obstante, señaló que también existen espacios compartidos de convivencia cultural, festiva y ritual que han fortalecido progresivamente la cohesión política.

Stand 5. Fortalecimiento de las Organizaciones de Pueblos indígenas (OPI) con enfoque de género y juventudes

Integrantes: Allex, Darío, Saraí, Yulissa, Marilin y Nadia

El grupo presentó una serie de experiencias orientadas al fortalecimiento de las OPI mediante enfoques de género, juventudes, formación política, comunicación y fortalecimiento jurídico. A diferencia de otros casos centrados en un único proceso territorial o normativo, esta presentación reunió diversas iniciativas impulsadas desde organizaciones indígenas, organizaciones internacionales y redes de apoyo, articuladas por un objetivo común: fortalecer el liderazgo indígena juvenil y de mujeres para la defensa territorial, la participación política y la sostenibilidad organizativa.

Nadia introdujo la presentación señalando que el eje transversal de las experiencias compartidas fue el fortalecimiento organizativo desde una perspectiva de género y juventudes, mediante iniciativas de formación política, jurídica y comunitaria orientadas a promover la participación activa de jóvenes y mujeres indígenas en la defensa de los derechos colectivos y de los territorios.

Escuela de Liderazgo Amazónico y formación de juventudes indígenas.

Marilyn compartió la experiencia de la Escuela de Liderazgo Amazónico impulsada por la CONFENIAE. Explicó que la iniciativa nació en 2023 y que hasta la fecha se han desarrollado tres cohortes, articulando a organizaciones amazónicas y a las once nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. El objetivo principal de la escuela ha sido fortalecer las capacidades de jóvenes indígenas en temas de: derechos humanos, derechos ambientales, liderazgo, protección territorial, y protección del medio ambiente.

Asimismo, destacó que el proceso ha evolucionado hacia espacios de intercambio regional y binacional. En la tercera cohorte se desarrolló una escuela binacional con participación de jóvenes indígenas amazónicos del Perú, con la proyección de consolidar en el futuro una plataforma formativa amazónica regional entre Ecuador y Perú.

Marilyn señaló que uno de los impactos más importantes del proceso ha sido la incorporación progresiva de jóvenes indígenas en espacios de dirección organizativa. Explicó que varios participantes actualmente forman parte de consejos de gobierno y ejercen cargos de presidencia, comunicación, juventud y liderazgo comunitario.

Reformas de gobernanza con enfoque de género.

Sarai presentó una experiencia impulsada por la UICN junto a organizaciones indígenas del pueblo Shuar y la nacionalidad Shiwiar del Ecuador, orientada a fortalecer la participación política de las mujeres dentro de los instrumentos de gobernanza indígena. Explicó que, aunque las mujeres participaban activamente en las organizaciones, dicha participación no estaba adecuadamente reflejada en instrumentos como los Planes de Vida y los Estatutos de gobierno. Incluso, en uno de los casos existían disposiciones explícitas que impedían que las mujeres ocupen cargos de presidencia en los Consejos de Gobierno.

El proceso de reforma surgió desde las propias demandas de las mujeres indígenas dentro de las organizaciones. En ese contexto, se desarrollaron jornadas de capacitación y reflexión colectiva con participación conjunta de hombres y mujeres, buscando evitar enfoques confrontativos y promover una comprensión compartida sobre la importancia de la participación política femenina en la gobernanza comunitaria.

Como resultados, destacó la incorporación de un capítulo específico sobre mujeres indígenas en uno de los Planes de Vida, avances en la reforma de estatutos organizativos, y la posibilidad de que las mujeres accedan a cargos de vicepresidencia en los Consejos de Gobierno. Aunque no se logró habilitar plenamente la posibilidad de que las mujeres ocupen la presidencia, Sarai subrayó que el proceso permitió abrir espacios importantes para el reconocimiento político de las mujeres dentro de las estructuras organizativas indígenas.

Formación jurídica indígena y redes de abogacía.

Nadia y Alex presentaron posteriormente la experiencia del proyecto “Prácticas de la abogacía indígena” entre 2019 y 2024 con participación de abogadas y abogados indígenas provenientes de distintos territorios de Brasil. Explicaron que el proyecto articuló formación jurídica, liderazgo y fortalecimiento organizativo mediante intercambios internacionales, grupos de trabajo, inmersiones territoriales, formación política, y espacios específicos para mujeres indígenas abogadas.

Asimismo, señalaron que todas las personas participantes contaron con becas y participaron en procesos colectivos de producción de conocimiento y difusión de materiales. Uno de los elementos centrales del proyecto fue la conexión entre la formación jurídica y las realidades territoriales concretas, particularmente en un contexto marcado por la pandemia y el gobierno de Jair Bolsonaro, caracterizado por fuertes tensiones en torno a los derechos indígenas en Brasil. Este contexto fortaleció la necesidad de consolidar redes de abogacía indígena comprometidas con la defensa territorial y los derechos colectivos, generando además oportunidades profesionales y avales institucionales para las y los participantes.

Figura 20. Experiencias del stand grupal

Preguntas y respuestas: Durante la ronda de preguntas, María consultó cuáles fueron los factores que facilitaron la apropiación y sostenibilidad de los aprendizajes generados por estas iniciativas. En respuesta, Nadia señaló que uno de los factores clave fue el contexto político y sanitario de la pandemia, que fortaleció los vínculos de solidaridad y articulación entre organizaciones y profesionales indígenas. Explicó que la existencia de un “enemigo común” en Brasil, redujo tensiones internas y favoreció la construcción de redes de colaboración sostenidas en el tiempo. Destacó que muchos abogados y abogadas indígenas ya realizaban trabajo voluntario en defensa de derechos territoriales, por lo que el proyecto permitió fortalecer capacidades existentes y profesionalizar procesos que ya venían desarrollándose desde los territorios.

Por su parte, Marilyn explicó que la sostenibilidad de la Escuela de Liderazgo Amazónico se basa en la relación permanente con las organizaciones territoriales de origen de los jóvenes participantes. Señaló que las cohortes mantienen procesos de seguimiento, réplica y retroalimentación territorial, evitando que la formación quede limitada a eventos puntuales. También destacó el papel de aliados estratégicos y la importancia de que las personas formadoras provengan de pueblos y nacionalidades indígenas, fortaleciendo así procesos horizontales de circulación de conocimientos. Además, mencionó el rol del colectivo de comunicación comunitaria “Lanceros Digitales”, activo desde 2017, como una herramienta importante para fortalecer la comunicación propia y visibilizar procesos territoriales mediante plataformas digitales.

Yulissa añadió que otro factor fundamental es la identificación temprana de liderazgos juveniles dentro de las comunidades. Explicó que el acompañamiento continuo y el seguimiento de los procesos formativos permiten consolidar redes juveniles sostenibles y facilitar que, a mediano plazo, estos jóvenes asuman cargos de dirigencia dentro de las organizaciones indígenas.

A manera de comentarios, Silvana y Catalina señalaron las dificultades existentes para conseguir financiamiento destinado específicamente a procesos con niñas, niños y juventudes indígenas en el marco de estrategias territoriales y ambientales. En ese contexto, propusieron avanzar hacia la creación de un espacio regional de articulación amazónica orientado a intercambiar experiencias; fortalecer procesos juveniles y de comunicación; desarrollar estrategias comunes de financiamiento; y articular iniciativas territoriales ya existentes.

Figura 21. Integrantes del stand durante la presentación de sus experiencias

Catalina enfatizó la necesidad de formar a periodistas indígenas con enfoque territorial y ambiental, capaces de comunicar procesos autonómicos, conflictos territoriales y experiencias de defensa ambiental desde las propias comunidades. Asimismo, Juana destacó la existencia de experiencias regionales en monitoreo comunitario con niñas y niños, avistamiento de aves, y procesos educativos interculturales.

Conclusión: En conjunto, el grupo subrayó que uno de los desafíos centrales es garantizar la sostenibilidad política, organizativa y financiera de estos procesos de formación y fortalecimiento, evitando que dependan exclusivamente de proyectos de corto plazo o de apoyos externos discontinuos.

Stand 6. Articulación de actuación jurídica y defensa territorial indígena en Brasil

Integrantes: Rafael y Wânia

El grupo presentó una reflexión sobre la articulación entre la defensa de derechos indígenas, la actuación jurídica y los procesos organizativos y territoriales impulsados por los pueblos indígenas frente a contextos crecientes de conflictividad. En Brasil, los pueblos indígenas enfrentan actualmente múltiples amenazas territoriales, políticas y jurídicas que los han llevado a fortalecer estrategias legales y organizativas para la protección de sus derechos colectivos y de sus territorios.

Los conflictos territoriales se desarrollan en escenarios profundamente desiguales de poder, donde actores externos —incluyendo sectores económicos y grupos de presión política— mantienen relaciones estrechas con instituciones estatales y fuerzas de seguridad, lo que dificulta el acceso efectivo a la justicia y la protección territorial. Las comunidades indígenas se ven obligadas a recurrir constantemente a acciones jurídicas, negociaciones institucionales y mecanismos de incidencia política para defender derechos ya reconocidos formalmente. Asimismo, destacaron que la defensa jurídica no puede entenderse de manera aislada, sino articulada con procesos organizativos y de fortalecimiento interno de los pueblos indígenas. En ese sentido, subrayaron la importancia de consolidar procesos propios de formación y capacitación, mencionando el papel de mentores indígenas, docentes y equipos administrativos y financieros en el sostenimiento de iniciativas educativas y organizativas dentro de las estructuras indígenas.

El grupo enfatizó además que las organizaciones indígenas deben asumir crecientemente responsabilidades técnicas y políticas para sostener litigios, procesos de incidencia y estrategias de defensa territorial, en un contexto de fuerte presión institucional y judicial. Indicaron que muchas comunidades se encuentran constantemente negociando con órganos del Estado y actores políticos para garantizar el respeto de sus derechos, especialmente frente a iniciativas legislativas y económicas que amenazan sus territorios y formas de vida.

Finalmente, Rafael y Wânia subrayaron que la defensa territorial requiere una articulación permanente entre acción jurídica, fortalecimiento organizativo, comunicación estratégica y construcción de alianzas. Señalaron que la protección de los territorios y de la biodiversidad depende en gran medida de la capacidad de las organizaciones indígenas para sostener procesos colectivos, fortalecer su cohesión interna y asumir de manera compartida las responsabilidades vinculadas a la defensa de los derechos colectivos y territoriales.

Preguntas y respuestas: Durante la ronda de preguntas, Silvana planteó una reflexión abierta sobre los conflictos internos que atraviesan muchas comunidades indígenas cuando actores externos promueven divisiones internas mediante incentivos económicos, relaciones políticas diferenciadas o estrategias de fragmentación comunitaria. En su intervención, preguntó específicamente “¿qué pasa cuando la mitad del pueblo no está de acuerdo?”, refiriéndose a los escenarios en los que proyectos extractivos, empresas u otros actores logran generar fracturas internas dentro de las comunidades respecto a decisiones territoriales o políticas. Este tipo de situaciones es uno de los desafíos más complejos para los procesos de

gobernanza y defensa territorial, ya que afectan la cohesión comunitaria y debilitan las capacidades organizativas internas.

Finalmente, dejó planteada la necesidad de seguir reflexionando colectivamente sobre cómo acompañar estos procesos de fragmentación y conflictividad interna, reconociendo que se trata de problemáticas que no solo afectan a pueblos indígenas, sino también a diversos territorios y comunidades en la región.

Figura 22. Preparación del stand grupal y presentación de la experiencia

Stand 7. Alianzas interculturales y regionales por la Amazonía

Integrantes: Luisa y Carolina

Esta iniciativa busca mantener la funcionalidad de todo un sistema que es interconectado e interdependiente y construir una agenda regional de impacto e incidencia política a salvaguardar la integridad ecológica, sociocultural y territorial de la Amazonía. La propuesta se sustenta en un diálogo intercultural de saberes entre pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil que históricamente han acompañado procesos territoriales en la Amazonía. El objetivo es generar convergencias entre sistemas de conocimiento indígena y experiencias acumuladas por organizaciones sociales y ambientales, construyendo una agenda común de incidencia regional.

Carolina explicó que esta articulación reúne una amplia diversidad de redes y actores amazónicos, entre ellos la Red de Redes Regionales Amazónicas, el Panel Científico por la

Amazonía, redes de transmisión de cuenca, redes de comunidades de fe, redes de monitoreo territorial, el Grupo de Trabajo Internacional de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y organizaciones indígenas nacionales de distintos países amazónicos. Se trata de una iniciativa reciente, surgida el año anterior en respuesta al avance de múltiples amenazas sobre el bioma amazónico y los territorios indígenas.

Aunque el proceso aún es incipiente, ya existen avances importantes en términos de articulación política regional. Uno de los principales logros identificados fue la construcción de consensos entre múltiples redes regionales de sociedad civil y organizaciones indígenas alrededor de una agenda compartida de transformación para la Amazonía. Este proceso permitió desarrollar una misión conjunta de incidencia en la COP de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), constituyéndose en uno de los primeros hitos de articulación intercultural regional.

Uno de los principales aprendizajes ha sido identificar convergencias entre las agendas de la sociedad civil y de los pueblos indígenas. El proceso ha permitido reconocer puntos comunes en las visiones de cambio y comprender que ambas partes poseen capacidades complementarias para incidir en espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones. A partir de estas convergencias, la alianza comenzó a proyectar una agenda conjunta de incidencia política orientada a participar activamente en espacios regionales y globales donde se definen políticas sobre la Amazonía. El objetivo es trascender la articulación discursiva para consolidar mecanismos concretos de incidencia y acción regional.

El proceso apunta a la consolidación de un nuevo sujeto político regional amazónico, conformado por organizaciones indígenas, redes de sociedad civil y otros actores regionales, capaz de impulsar una agenda compartida para la protección integral del bioma amazónico. Asimismo, indicó que el diálogo intercultural busca ampliarse progresivamente hacia otros pueblos y actores históricamente menos visibilizados en las discusiones regionales.

Luisa complementó la presentación explicando que la alianza se construye a partir de un diálogo intercultural entre las agendas políticas y las perspectivas de garantía de derechos impulsadas por organizaciones indígenas y redes regionales de sociedad civil. El proceso consiste en identificar convergencias entre prioridades políticas diversas para construir una visión compartida de protección de la Amazonía “más allá de las fronteras regionales”.

Esta apuesta busca ir más allá de los marcos institucionales tradicionales de cooperación amazónica, proponiendo una visión regional ampliada donde pueblos indígenas, sociedad civil y otros actores participen conjuntamente en la protección frente a riesgos crecientes como el punto de no retorno amazónico. En términos operativos, explicó que la primera gran acción colectiva se organizó alrededor de la COP de cambio climático mediante la construcción del Pacto Intercultural por el Clima, cuyo objetivo fue posicionar la Amazonía en el centro de la agenda climática regional y global. La apuesta fue generar una acción colectiva capaz de amplificar la incidencia política regional y evitar esfuerzos fragmentados.

El proceso permitió definir ejes comunes de incidencia regional, entre ellos gobernanza climática regional, financiamiento y justicia climática, mitigación y adaptación, y transición

justa. Todos ellos sustentados en derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la libre determinación, el derecho al territorio, la consulta previa y el consentimiento. En este sentido, la alianza busca construir una agenda de incidencia política sostenida en el tiempo y no limitada únicamente a coyunturas específicas o eventos internacionales puntuales.

Figura 23. Presentación del stand grupal

En cuanto a los principales desafíos y logros del proceso, fueron la construcción de consensos entre doce redes regionales de sociedad civil que agrupan a más de 650 organizaciones. El proceso requirió amplios espacios de diálogo para acordar prioridades comunes y construir una agenda mínima compartida para la Amazonía. El contexto político regional facilitó parcialmente el diálogo, especialmente por el papel que desempeñó Colombia en la Secretaría General de la OTCA y la existencia de actores institucionales abiertos a fortalecer la articulación regional amazónica. Aunque, también indicaron que el trabajo fue posible porque muchas de las redes y organizaciones participantes ya habían desarrollado previamente agendas y prioridades propias relativamente consolidadas, lo que facilitó la identificación de puntos de convergencia y la construcción de una narrativa política común.

Entre los principales desafíos identificados, Luisa subrayó la necesidad de sostener la articulación regional más allá de coyunturas específicas, evitando que la agenda dependa únicamente de eventos internacionales o crisis puntuales. Señaló que uno de los retos centrales es consolidar mecanismos permanentes de trabajo conjunto y fortalecer la legitimidad política del proceso intercultural. Asimismo, destacó la necesidad de desarrollar herramientas más concretas para operacionalizar el diálogo intercultural y traducirlo en mecanismos efectivos de implementación y gobernanza regional.

Otro desafío importante identificado fue lograr que las estrategias territoriales y de gobernanza indígena sean comprendidas desde una visión sistémica del bioma amazónico y no como experiencias aisladas. En este sentido, la alianza busca articular procesos territoriales diversos dentro de una lógica regional orientada a preservar el funcionamiento ecológico y sociocultural de la Amazonía.

Carolina añadió que otro reto consiste en reconocer la importancia de ampliar el diálogo intercultural hacia otros sistemas de conocimiento y otros actores históricamente invisibilizados, incluyendo pueblos afroamazónicos. Finalmente, indicó que uno de los próximos pasos estratégicos consiste en traducir la visión de la Amazonía como sistema integral en herramientas políticas y técnicas concretas, capaces de orientar políticas regionales no fragmentadas y fortalecer la construcción de acuerdos de acción conjunta.

Figura 24. Presentación del stand grupal

Preguntas y respuestas: Durante la ronda de preguntas, Mafer consultó sobre el involucramiento de actores de la Amazonía venezolana dentro de la articulación regional amazónica y sobre el alcance territorial efectivo de la alianza en Venezuela. En respuesta,

Carolina y Luisa señalaron que existen organizaciones venezolanas vinculadas al proceso, aunque de manera limitada y principalmente a través de redes regionales amazónicas. Algunas organizaciones participan especialmente en iniciativas relacionadas con conectividad ecológica, corredores biológicos y trabajo con pueblos indígenas. Asimismo, indicaron que también existen articulaciones vinculadas a dinámicas institucionales de la OTCA, particularmente en temas relacionados con manejo de fuego, monitoreo ambiental y redes ambientales regionales.

Maria preguntó acerca de la relación de la alianza regional con los gobiernos amazónicos y sobre las narrativas más efectivas para incidir en los tomadores de decisión desde una visión integral de la Amazonía. Luisa respondió que la relación con los gobiernos es heterogénea y depende de las orientaciones políticas de cada país amazónico. Aunque, algunos gobiernos muestran mayor apertura hacia enfoques integrales de protección amazónica, destacando particularmente los casos de Colombia y Brasil en temas vinculados a corredores ecológicos y funcionamiento del bioma.

Carolina añadió que el reconocimiento formal de mecanismos permanentes de participación para pueblos indígenas y sociedad civil dentro de la arquitectura regional amazónica aún enfrenta importantes limitaciones políticas. Pero señaló que sí existen oportunidades de incidencia práctica a través de grupos de trabajo técnicos de la OTCA, los cuales han comenzado a solicitar insumos y recomendaciones provenientes de organizaciones indígenas y redes de sociedad civil amazónica.

Stand 8. Gobernanza Indígena en áreas protegidas

Integrantes: Walter, Catalina, Andrea y Silvana

En este stand se presentó una comparación entre experiencias de gobernanza indígena en áreas protegidas en Bolivia y Perú. El objetivo fue analizar la participación de los pueblos indígenas en la conservación y en la toma de decisiones dentro de los sistemas de áreas protegidas, destacando que, aunque en todos los países existen áreas protegidas y presencia indígena, no en todos los contextos los pueblos indígenas participan activamente en la gestión. El análisis partió por examinar los sistemas nacionales de áreas protegidas y fueron avanzando hacia las formas concretas de gestión indígena en estos territorios protegidos.

Walter presentó el caso de Perú, señalando que el país cuenta con un sistema de áreas protegidas que se ha ido consolidando desde la creación de los primeros parques nacionales en la década de 1970, luego el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado en 1990, y la Ley de Áreas Naturales Protegidas en 1997. Desde 2008, la gestión del sistema está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el cual administra áreas protegidas de carácter nacional, regional y privado. Actualmente el Perú cuenta con aproximadamente 77 áreas naturales protegidas, organizadas en diversas categorías de conservación, entre ellas parques nacionales de carácter intangible, reservas nacionales, santuarios históricos y zonas reservadas.

Frente a las demandas de los pueblos indígenas por ampliar sus territorios comunales y las tensiones con el Estado en torno al uso productivo de la tierra, se impulsó la creación de la categoría de reservas comunales como un mecanismo que permite la participación directa de

los pueblos indígenas en la conservación. En este marco, señaló que existen once reservas comunales, siendo la primera creada en 1988 en la región de Pasco. En el año 2002 se estableció la Reserva Comunal Amarakaeri, destacando su importancia histórica, territorial y cultural para los pueblos indígenas que habitan la zona.

Para Walter, las reservas comunales pueden entenderse como una forma de reconocimiento estatal de los territorios ancestrales indígenas, señalando que “cuando hablamos de reservas comunales, hablamos de territorios ancestrales, ahora reconocidos como áreas naturales protegidas”. En Perú, la gestión de estas áreas se rige por un contrato de administración de duración indefinida entre el Estado y las organizaciones indígenas, al que se refirió como “un matrimonio que nunca va a acabar” y, aunque cambien las instituciones estatales encargadas, “el contrato no va a dejar de existir”. El modelo de gestión adoptado es de cogestión, que implica una gobernanza intercultural compartida entre el Estado y los pueblos indígenas.

En relación a la experiencia de la **Reserva Comunal Amarakaeri**, esta integra a tres pueblos indígenas y a varias comunidades nativas, así como a organizaciones indígenas regionales e intermedias. Junto con los territorios comunales colindantes, se conservan más de medio millón de hectáreas. El modelo de cogestión se sostiene en la articulación entre la entidad estatal responsable de las áreas protegidas, el ejecutor del contrato de administración que representa a los pueblos indígenas y un comité de gestión que articula actores públicos y privados. Esta cogestión es “un ejercicio intercultural” basado en tres principios fundamentales: el enfoque intercultural, la transparencia entendida como rendición de cuentas recíproca entre comunidades y Estado, y la construcción de confianza entre las partes.

Por su parte, Catalina explicó el origen cultural e histórico del **Área de Conservación Loma Santa**, señalando que su creación se sustenta en la memoria y las trayectorias históricas de distintos pueblos indígenas. El área involucra a “cinco pueblos, entre ellos los mojeños, los movimas y los yuracarés” y también los chimanes, pueblos que han mantenido formas de vida estrechamente ligadas al bosque. Históricamente, varios de estos pueblos —en particular los mojeños y yuracarés— buscaron escapar de las condiciones de explotación durante la época de la goma, lo que dio lugar a una larga peregrinación en busca de un territorio ideal que “ellos llamaban Loma Santa”. Esta búsqueda se extendió por más de cien años y el lugar actual fue reconocido simbólicamente como el territorio que materializa ese “mundo ideal”, razón por la cual se le otorgó el nombre de Loma Santa al área de conservación.

El área de conservación fue creada recientemente, con una extensión cercana a las 200 mil hectáreas, y uno de los principales logros ha sido contar con un respaldo legal para su reconocimiento, así como con la creación de un sistema de control y vigilancia basado en las propias formas organizativas del territorio. El sistema de control se sustenta aproximadamente en 60 guardabosques chimanes, quienes, desde sus actividades cotidianas de caza y pesca, realizan labores de vigilancia territorial, alertan sobre amenazas y activan los mecanismos de denuncia a través de las estructuras organizativas propias.

Catalina subrayó que el desafío principal radica en fortalecer la gestión del área de conservación en un contexto de gobierno autónomo indígena que no cuenta con los mismos recursos fiscales que los municipios, lo que obliga a repensar mecanismos de sostenibilidad. En ese proceso, se busca articular los saberes tradicionales con herramientas tecnológicas y

conocimiento científico como, por ejemplo, la instalación de estaciones meteorológicas para la prevención de sequías e inundaciones, sumada a la interpretación de los pueblos chimanes de la luna para anticipar eventos climáticos, o la integración de sus prácticas de manejo de la fauna —e.g. la protección del jaguar por su rol en el equilibrio del bosque— con un sistema de gestión ambiental que busca fortalecer la gobernanza del área protegida.

En cuanto a la comparación, se resaltaron elementos diferentes como los distintos niveles de decisión y oportunidades que se abren para la participación indígena en la conservación. Catalina enfatizó que, a partir de los cambios constitucionales en Bolivia, se habilita la posibilidad de que los territorios puedan ser gobiernos autónomos y los gobiernos indígenas tengan la competencia de crear áreas protegidas. Esto es una gran diferencia frente a otros países, donde la creación y gestión de áreas protegidas permanece centralizada en el Estado.

Asimismo, destacó que, aunque existen avances en el reconocimiento de la cogestión en áreas protegidas, estos procesos no son homogéneos. Catalina subrayó que, en el caso boliviano, hay ocho gobiernos indígenas, pero solo dos tienen áreas protegidas, lo que evidencia que la implementación de estas competencias aún enfrenta límites territoriales, políticos y administrativos. En ese sentido, como ejemplos de avances concretos en la Amazonía y el Chaco, mencionó el caso de Charagua que tiene cuatro áreas protegidas indígenas creadas por ellos, y el caso del TIM, cuya área protegida indígena fue creada en 2024.

El grupo concluyó que estos procesos abren desafíos para la articulación entre la gobernanza indígena y los sistemas estatales de conservación, en tanto la cogestión implica negociar competencias, recursos y responsabilidades entre niveles de gobierno. Por esto, es necesario fortalecer las capacidades técnicas y políticas de los gobiernos indígenas para que ejerzan efectivamente las competencias reconocidas en materia ambiental y de gestión territorial.

Preguntas y respuestas: Durante la ronda de preguntas, Mafer consultó sobre la relación entre las áreas protegidas indígenas y las entidades del Estado, en especial, los mecanismos de coordinación, regulación y articulación entre los gobiernos indígenas y el Ministerio de Ambiente. En respuesta, Catalina explicó que, en el caso de Bolivia, las áreas protegidas indígenas forman parte del sistema nacional de áreas protegidas en términos formales, aunque enfrentan limitaciones en el acceso a financiamiento estatal. Señaló que “forman parte del sistema nacional, pero no reciben fondos del gobierno”, ya que el financiamiento público se concentra en las áreas protegidas de nivel nacional, mientras que los gobiernos departamentales financian las áreas departamentales y los municipios las suyas. Las áreas protegidas indígenas deben gestionar de manera autónoma sus propios recursos para su sostenibilidad y funcionamiento.

Walter explicó que, en Perú, el sistema de áreas protegidas está bajo el Ministerio del Ambiente y que instituciones como el SERNANP y el Servicio Forestal forman parte de ese esquema. A diferencia de Bolivia, no se asignan fondos directos al ejecutor del contrato de administración de las reservas comunales.

Figura 25. Preparación del stand grupal

En cuanto a las amenazas que enfrentan Amarakaeri y Loma Santa, mencionaron la caza ilegal, la entrada de personas para extraer recursos en camiones, el tráfico de fauna, la minería ilegal y los asentamientos informales como los principales problemas. La región de Madre de Dios, aunque reconocida por su biodiversidad, enfrenta altos niveles de ilegalidad que afectan a los territorios de las comunidades, incluyendo la minería, el narcotráfico, carreteras no planificadas o planificadas sin participación indígena, y actividades extractivas de hidrocarburos. Walter menciona que en 2024 incluso hubo amenazas y asesinatos, lo que llevó al fortalecimiento de los planes de vigilancia, vigilancia y seguridad.

Considerando las amenazas existentes, Walter explica que, aunque existe un sistema estatal de seguridad encabezado por el Ministerio del Interior, en la práctica este no ha sido efectivo para proteger a los territorios indígenas debido a problemas estructurales como la corrupción y la colusión de actores estatales con economías ilegales. Por ejemplo, tras los asesinatos ocurridos en la zona, se activaron reuniones multisectoriales con altos niveles de decisión de los ministerios de Justicia, Interior, Ambiente, y el Ministerio Público, logrando la instalación de puestos policiales permanentes. Sin embargo, la presencia policial no ha garantizado protección real, ya que en algunos casos se han generado nuevas formas de extorsión y conflicto con las comunidades, lo que ha provocado incluso el rechazo comunitario a estos puestos de control. Existe una profunda desconfianza en los mecanismos estatales de protección, que resultan lentos e ineficaces frente a la urgencia de las amenazas, por lo que, actualmente se encuentran trabajando en la construcción de su propio plan de prevención, vigilancia y respuesta rápida para la defensa del territorio y la vida.

Catalina explica que, en el caso del TIM, se ha implementado un sistema propio de control y vigilancia territorial respaldado por una ley específica. Este sistema se basa en la acción de guardabosques comunitarios no remunerados que recorren el territorio y en la instalación de puestos de control fijos en puntos críticos por donde ingresaban asentamientos ilegales. Este mecanismo retoma formas tradicionales de control territorial y se activa de manera comunitaria ante intentos de ingreso o conflicto. Como ejemplo, menciona un intento de ingreso irregular por personas de otro territorio indígena, el cual fue detenido en los puestos de control y resuelto con la movilización de la comunidad, mostrando que los sistemas propios de vigilancia permiten reaccionar de forma colectiva y oportuna frente a amenazas.

Stand 9. Esfuerzos transfronterizos contra las ilegalidades

Integrantes: Hugo, Andrea y Silvana

El grupo presentó una experiencia de articulación transfronteriza orientada a enfrentar las ilegalidades que afectan a los territorios indígenas amazónicos, especialmente la minería ilegal y sus impactos sobre las personas defensoras ambientales. Silvana explicó que la iniciativa surge de la necesidad de “sumar esfuerzos, trascender fronteras y legalidades”, a partir de la articulación entre organizaciones indígenas y de la sociedad civil que, desde distintos campos de experiencia, buscan responder de manera coordinada a una problemática común. El eje central del proceso es la protección de los territorios y de las personas defensoras frente a las economías ilegales que operan de manera transnacional y generan altos niveles de violencia y presión sobre las comunidades indígenas.

Este proceso ha ido ampliando su alcance hacia la incidencia política, la producción de información y la protección colectiva. Silvana explicó que estas alianzas se expresan en plataformas regionales y nacionales como el “Observatorio de Minería Ilegal en Perú” y la “Alianza para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro en Colombia”. Estas articulaciones se fortalecieron en espacios globales, particularmente en las COP de Biodiversidad y Cambio Climático, donde distintas organizaciones comenzaron a coordinar acciones para visibilizar los impactos de la minería sobre la biodiversidad y sobre las personas defensoras ambientales.

Hugo profundizó en la experiencia del **Observatorio de Minería Ilegal en el Perú**, señalando que se trata de una articulación amplia de organizaciones que trabajan conjuntamente frente a la minería ilegal. Una de las principales fortalezas del observatorio es la producción de información territorial y científica, gracias al trabajo de instituciones especializadas en monitoreo y generación de conocimiento sobre el territorio amazónico. Asimismo, destacó la articulación entre organizaciones orientadas a la incidencia política y jurídica, lo que permite traducir la evidencia en propuestas de cambio normativo y acción pública.

Andrea y Silvana enfatizaron que el contexto actual se ha agravado debido al incremento histórico del precio internacional del oro, lo que intensifica las presiones sobre los territorios amazónicos. En ese sentido, todos coincidieron en la necesidad de fortalecer permanentemente la planificación estratégica y la coordinación regional frente a amenazas

cada vez más complejas y transfronterizas. La minería ilegal no puede entenderse de forma aislada, pues se encuentra vinculada a otras dinámicas criminales.

Hugo profundizó en los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio frente a estas economías ilegales, señalando que las organizaciones y liderazgos indígenas se enfrentan directamente a estructuras de crimen organizado que reaccionan con amenazas y violencia. Como respuesta se ha creado la Alianza Latinoamericana de Defensoras y Defensores del Territorio Indígena (ALADTI), integrada por organizaciones de distintos países de la región. Esta red funciona mediante mecanismos de solidaridad transnacional y apoyo mutuo, activándose cuando existen amenazas o situaciones de riesgo inminente. La alianza ha desarrollado mecanismos de protección para apoyar con fondos y medidas de seguridad, evacuación y acompañamiento a personas defensoras amenazadas.

Silvana presentó además la **Iniciativa Tolerancia Cero (ZTI)**, una red global orientada a la protección urgente de defensores ambientales en distintos continentes. Esta iniciativa trabaja mediante mecanismos de respuesta rápida, movilizando recursos para evacuaciones, reubicaciones y medidas de protección en contextos de amenaza extrema. La estrategia busca reducir los riesgos para las personas defensoras mediante acciones de incidencia y pronunciamientos internacionales realizados desde otros países o regiones, evitando exponer aún más a quienes se encuentran en el territorio. La iniciativa trabaja especialmente en contextos relacionados con minería, corrupción y crimen organizado, y en países como Perú ya se han activado múltiples medidas de protección y evacuación de emergencia.

En cuanto a factores de apoyo, el grupo destacó que uno de los principales impactos de estas articulaciones ha sido fortalecer la incidencia política y la participación de representantes indígenas en distintos espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones. Asimismo, señalaron que la producción de evidencia y el posicionamiento del tema en agendas multilaterales han permitido avances importantes, particularmente en procesos internacionales vinculados a la minería y al mercurio. Como ejemplo, mencionaron la incidencia desarrollada en el marco del Convenio de Minamata, donde propuestas impulsadas por organizaciones de Perú, Colombia y Brasil lograron ser incorporadas.

Finalmente, el grupo subrayó que las amenazas derivadas de las economías ilegales han superado las capacidades de respuesta locales o nacionales, lo que obliga a construir coaliciones amplias, coordinadas y sostenidas en el tiempo. Uno de los principales desafíos es enfrentar contextos de debilitamiento de derechos, reducción de espacios de participación y limitaciones de financiamiento, en un escenario global donde el aumento del precio del oro incrementa la presión sobre los territorios amazónicos. Como próximos pasos, anunciaron el fortalecimiento de sistemas de monitoreo territorial, plataformas de información y estrategias de litigio transnacional, incluyendo la posibilidad de activar mecanismos del sistema interamericano o del sistema penal internacional para abordar violaciones vinculadas a la minería ilegal y la violencia contra personas defensoras.

Preguntas y respuestas del grupo: El grupo enfatizó la importancia de producir evidencia sólida y posicionarla en espacios internacionales para visibilizar los impactos de la minería ilegal sobre los territorios indígenas y las personas defensoras. Destacaron el uso de informes y mecanismos de Naciones Unidas para fortalecer la incidencia política y señalaron que uno

de los avances más relevantes fue la incorporación de propuestas impulsadas por alianzas regionales en el marco del Convenio de Minamata sobre mercurio. Esto fue considerado como un logro político importante y, al mismo tiempo, una responsabilidad colectiva para continuar fortaleciendo la agenda regional.

Asimismo, señalaron que las amenazas vinculadas a la minería ilegal y a las economías criminales requieren respuestas coordinadas entre organizaciones, países y actores estatales, ya que se trata de problemáticas que han superado la escala local y nacional. Factores como la confianza entre organizaciones y la necesidad compartida han sido claves para sostener las alianzas, aunque persisten obstáculos relacionados con la falta de recursos, los cambios políticos y el cierre de espacios de participación de la sociedad civil.

Por último, el grupo destacó que uno de los siguientes pasos estratégicos será avanzar hacia litigios transnacionales sustentados en sistemas de monitoreo territorial, información satelital y repositorios regionales de documentación de violaciones de derechos. En ese contexto, hicieron un llamado a fortalecer la articulación regional y el trabajo colectivo entre organizaciones indígenas, especialistas jurídicos y organizaciones aliadas para enfrentar de manera conjunta las dinámicas transfronterizas de criminalidad que afectan a la Amazonía.

Figura 26. Presentación de las experiencias

Stand 10. Mecanismo de pequeñas donaciones de la UICN

Integrante: Cecilia Saenz

Cecilia presentó la experiencia del mecanismo de pequeñas donaciones implementado por la UICN en Centroamérica y América del Sur, orientado a fortalecer procesos territoriales indígenas desde un enfoque de derechos y justicia ambiental. Explicó que el mecanismo se estructuró en torno a tres líneas estratégicas principales: fortalecimiento de la gestión territorial y la gobernanza, protección de personas defensoras, y comunicación para la incidencia y el empoderamiento económico. El mecanismo financió 11 proyectos en Ecuador, Perú y Honduras, seleccionados mediante una convocatoria amplia y un proceso de evaluación que incorporó criterios de equidad de género y participación de juventudes. Indicó que participaron 58 organizaciones indígenas y 19 pueblos o nacionalidades, beneficiando directamente a más de mil personas, con una alta participación de mujeres.

Uno de los factores centrales del funcionamiento del mecanismo fue que los recursos llegaron directamente a las organizaciones indígenas, lo que permitió fortalecer sus capacidades administrativas, financieras y técnicas, así como su autonomía para definir prioridades y ejecutar acciones alineadas con sus necesidades territoriales. Destacó que este enfoque favoreció el fortalecimiento organizativo y la apropiación local de los proyectos.

Entre los principales resultados se encuentran la creación de herramientas de gobernanza territorial y mecanismos de protección para personas defensoras, el desarrollo de estrategias de comunicación para la incidencia y la realización de múltiples talleres de fortalecimiento de capacidades. Incluso, varias organizaciones lograron consolidar procesos propios de gestión y ampliar sus redes de articulación territorial.

Entre los diversos retos enfrentados durante la implementación se encuentran la sostenibilidad y escalabilidad del mecanismo, las exigencias administrativas y financieras, el tiempo limitado de ejecución de los proyectos y los criterios de selección requeridos para acceder a los fondos. No obstante, destacó que varias organizaciones lograron utilizar esta experiencia para fortalecer sus capacidades institucionales y posteriormente acceder a nuevos financiamientos y alianzas.

Finalmente, planteó como próximos pasos la búsqueda de nuevos recursos para replicar el mecanismo en otros países y territorios, ampliar las líneas estratégicas de trabajo, fortalecer los intercambios y redes entre organizaciones indígenas, y sistematizar los aprendizajes mediante herramientas de comunicación y difusión de experiencias.

Preguntas y respuestas: Hugo consultó sobre los criterios de selección del mecanismo. Cecilia explicó que el mecanismo fue implementado directamente en territorio y que la UICN asumió principalmente el acompañamiento administrativo y financiero, mientras que las propias organizaciones indígenas lideraron la movilización y ejecución de las actividades junto con sus bases y aliados locales.

Respecto a los criterios de selección, indicó que se priorizó a organizaciones territoriales, aunque también se incorporaron otras organizaciones, siempre que cumplieran con los requisitos de debida diligencia y capacidades administrativas y financieras. El criterio

fundamental fue garantizar que los recursos llegaran efectivamente a los territorios y comunidades indígenas. En algunos casos, se trabajó mediante organizaciones aliadas que cumplían los requisitos administrativos necesarios para canalizar los fondos, asegurando que la implementación estaría bajo control de las comunidades locales.

Johanna destacó la línea de protección de personas defensoras y solicitó ejemplos concretos de iniciativas financiadas relacionadas con autodefensa territorial y protección comunitaria. Cecilia explicó que una de las experiencias apoyadas fue un proyecto de escuelas itinerantes impulsado por una organización regional indígena, orientado a llevar información sobre derechos indígenas directamente a las comunidades y territorios. El proyecto partió del reconocimiento de que muchas comunidades no conocen en profundidad los marcos de derechos existentes, por lo que las escuelas itinerantes combinaron procesos de formación jurídica con la construcción de protocolos de autodefensa territorial elaborados desde los propios conocimientos y prácticas comunitarias. Estos protocolos incorporaron saberes ancestrales, prácticas culturales y formas propias de vigilancia y protección del territorio. Asimismo, mencionó el caso de un proceso impulsado en Ecuador con el pueblo Cofán, orientado a construir una agenda territorial y protocolos comunitarios de defensa frente a amenazas externas, en un contexto donde las respuestas estatales resultaban insuficientes.

Figura 27. Preparación del stand y Presentación de la experiencia

2. Reflexiones para cerrar la jornada

La líder temática enfatizó que, en conjunto, los casos muestran que los pueblos indígenas y las organizaciones aliadas están impulsando procesos cada vez más complejos de gobernanza territorial, defensa de derechos y articulación regional. Aunque los contextos son distintos, existe una tendencia común hacia la consolidación de autonomías y mecanismos propios de gobernanza, el fortalecimiento de liderazgos indígenas, la construcción de redes regionales, y la articulación entre conocimientos, incidencia política y protección territorial.

Al mismo tiempo, los casos evidencian que estos procesos requieren sostenibilidad, protección colectiva y mayores capacidades de coordinación para enfrentar amenazas cada vez más transnacionales y estructurales. A partir de las experiencias presentadas, se identificaron elementos comunes relacionados con:

- La centralidad del territorio y la defensa de derechos: Un elemento transversal es que el territorio aparece como eje articulador de las estrategias políticas, organizativas y jurídicas de los pueblos indígenas. Desde la construcción de autonomías indígenas en Bolivia, las alianzas regionales amazónicas, las estrategias contra la minería ilegal o los mecanismos de pequeñas donaciones, el territorio es entendido no solo como espacio físico, sino como base de la vida colectiva e identidad. Se observa una tendencia a combinar estrategias jurídicas, organizativas, políticas y comunicacionales para sostener la defensa territorial, superando enfoques exclusivamente legales o técnicos.
- El fortalecimiento organizativo y la construcción de capacidades: aún existe la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones indígenas mediante procesos de formación, liderazgo y acompañamiento técnico. El caso sobre fortalecimiento de las OPI con enfoque de género y juventudes muestra particularmente cómo estos procesos buscan construir liderazgos de largo plazo y asegurar la continuidad generacional dentro de las organizaciones.
- La participación de mujeres y juventudes: La mayoría de los casos incorporan de manera explícita la necesidad de fortalecer la participación política de mujeres y juventudes indígenas. La sostenibilidad de los procesos territoriales depende de ampliar la participación de nuevos liderazgos y garantizar espacios más equitativos dentro de las estructuras organizativas.
- La importancia de las alianzas y articulaciones: Todos los casos muestran que las alianzas son fundamentales para enfrentar problemáticas complejas y de escala regional. Las articulaciones son necesarias en distintos niveles, entre pueblos indígenas, entre organizaciones indígenas y sociedad civil, entre organizaciones de distintos países, y entre redes regionales e instancias internacionales.
- Las escalas de incidencia: de lo local a lo internacional. Los casos reflejan una creciente articulación entre acciones territoriales e incidencia internacional, lo que muestra una expansión de las estrategias indígenas hacia múltiples escalas de gobernanza, donde lo local y lo global aparecen cada vez más conectados.

Figura 28. Reflexiones finales en plenaria

Confraternización y conexiones personales con la Amazonía.

Como actividad de clausura del día, se invitó a los participantes a traer un objeto o crear un dibujo que simbolizara su relación con la Amazonía. Este ejercicio ofreció una oportunidad significativa para la reflexión y el intercambio personal, fomentando un ambiente más informal y centrado en el ser humano dentro del grupo. A través de las historias compartidas, los participantes revelaron no solo los caminos profesionales que les conectan con la región, sino también las experiencias personales, recuerdos, valores y aspiraciones que moldean su compromiso con la Amazonia.

El ejercicio puso de relieve la diversidad de perspectivas presentes en la sala y subrayó el profundo significado emocional, cultural y espiritual que el Amazonas tiene para muchos participantes. Varias contribuciones ilustraron cómo los compromisos profesionales a menudo se entrelazan con identidades personales, historias familiares y experiencias vividas.

Al crear espacio para estas narrativas, la sesión fortaleció la comprensión mutua, generó confianza entre los participantes y reforzó un sentido compartido de responsabilidad hacia el futuro de la región. Mientras algunos compartían historias arraigadas en sus trayectorias profesionales, otros reflexionaban sobre recuerdos de la infancia, lazos ancestrales, experiencias transformadoras de campo o inspiración. Como momento final del día, el ejercicio fomentó la cohesión del grupo y creó una sensación de cercanía entre los participantes, ya que ofreció la oportunidad de reconocer los valores comunes que los unen y ayudó a establecer una base de confianza y empatía que promover la colaboración futura.

Figura 29. Actividades de cierre de la jornada

DÍA 4. COMPROMISOS COMPARTIDOS Y ALIANZAS PARA LOS PRÓXIMOS PASOS

La actividad de apertura del día 4 inició con un “viaje imaginario a la Amazonía”, una dinámica de integración en la que cada participante compartió un lugar o conexión personal con este territorio, evidenciando la diversidad de vínculos afectivos, políticos y culturales con la región amazónica. Los lugares mencionados incluyeron la Serranía de Chiribiquete y el Salto del Diablo en Colombia, resaltados por su majestuosidad geográfica y la interconexión entre los Andes y la Amazonía; la Reserva Azu en Putumayo, creada por mujeres para resguardar los saberes de las abuelas de quince pueblos indígenas; el río Pastaza en Ecuador, destacado por la convivencia de múltiples nacionalidades indígenas y la riqueza de sus prácticas culturales; territorios sagrados y comunidades en Bolivia como Loma Santa (Narhal), el territorio moxeño de San José de Cabito y la comunidad chimán del río Chimti, asociados a memorias de refugio, espiritualidad y convivencia con la fauna; diversos ríos amazónicos en Perú y Brasil como el Ampillangu, el Chicú, el Panqui y el Caquetá, que conectan comunidades, memorias de migración y prácticas cotidianas; así como espacios emblemáticos y urbanos como Manaus y Xapurí, Acre en Brasil, vinculados a experiencias de encuentro, gastronomía y vida comunitaria. También se mencionaron territorios indígenas como el valle de Sibundoy en Colombia por su valor ritual y sincrético, la Amazonía alta de Ecuador por su biodiversidad y experiencias de vida, y el Parque Nacional Yasuní como símbolo de la megadiversidad y de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. En conjunto, esta dinámica permitió visibilizar que la Amazonía no es solo un espacio geográfico, sino un territorio vivo atravesado por memorias, afectos, luchas políticas, espiritualidades y trayectorias de movilidad que desbordan las fronteras nacionales.

Tras la actividad de apertura, la facilitadora presentó la agenda del día de cierre del taller, la cual incluía un espacio de reflexión colectiva sobre la “feria” realizada el día anterior, la atención a preguntas pendientes del grupo, un diálogo sobre el proyecto POC, la discusión de los próximos pasos tanto del proyecto como de los participantes, y una evaluación final.

1. Reflexiones colectivas sobre la Feria de Experiencias

1.1. Los esfuerzos transfronterizos contras las ilegalidades

Durante el espacio de diálogo colectivo, Antonio compartió un aporte centrado en la experiencia de los gobiernos indígenas del macroterritorio amazónico en Colombia frente a la minería ilegal y la contaminación por mercurio. Explicó que, tras una acción de tutela interpuesta hace aproximadamente cinco o seis años, en 2025 se emitió la Sentencia T-106, en la cual cuatro gobiernos indígenas aparecen como accionantes y se vincula a 27 instituciones estatales, incluyendo ministerios y autoridades del Caquetá y la Amazonía. La Corte estableció 32 órdenes o “remedios” que deben implementarse mediante mecanismos de coordinación interinstitucional, y destacó especialmente el reconocimiento de los “libros” —Libro Azul, Libro Verde y el libro raíz— como sistemas de conocimiento indígena que deben orientar la implementación de la sentencia.

Asimismo, enfatizó que el macroterritorio amazónico trasciende las fronteras nacionales de Colombia e incluye territorios en Brasil y Venezuela, por lo que los impactos de la minería ilegal y del mercurio deben abordarse desde una perspectiva de cuenca y de articulación transfronteriza. En este sentido, sostuvo que la sentencia fortalece política y jurídicamente el trabajo regional que se viene impulsando desde las distintas alianzas amazónicas.

Juana coincidió que la experiencia de coordinación del macroterritorio y la Sentencia T-106 constituyen una referencia clave para orientar las alianzas regionales frente a la minería ilegal. Indicó que uno de los próximos ejes de trabajo será precisamente apoyar el cumplimiento de los “remedios” establecidos por la Corte, y destacó que la experiencia colombiana representa un referente importante para los procesos de articulación que se están fortaleciendo en Perú y otros países amazónicos. Asimismo, resaltó los avances logrados en espacios de incidencia regional, particularmente en el marco de la OTCA y del Grupo de Trabajo sobre Ilícitos Transfronterizos y Economías Ilegales, donde se logró incorporar en la Declaración de Bogotá referencias a la minería ilegal de oro y a la trazabilidad del mercurio y del oro. No obstante, advirtió sobre las limitaciones institucionales de la OTCA debido a su dependencia de la voluntad política de los Estados y a la lentitud con que se incorporan los aportes de la sociedad civil. Frente a ello, explicó que se viene impulsando una estrategia de incidencia multinivel junto con asesores y actores regionales.

Como siguientes pasos, Juana señaló la necesidad de conformar un grupo jurídico interdisciplinario, priorizar zonas críticas y avanzar en mecanismos conjuntos de control, trazabilidad y biorremediación. Asimismo, alertó sobre el papel creciente de los grupos de delincuencia organizada vinculados a la minería ilegal, indicando que la velocidad y adaptación de estos grupos no es la misma que la velocidad y adaptación de la ley, lo que representa uno de los principales desafíos para las estrategias de control regional.

En este contexto, Johanna planteó la necesidad de profundizar la discusión sobre cómo actuar frente a la articulación entre minería ilegal y grupos armados o estructuras de crimen organizado. Señaló que estos actores suelen estar fuertemente armados y que su presencia constituye una amenaza permanente para las comunidades y los territorios, por lo que consideró necesario pensar estrategias específicas de protección y actuación.

Andrea complementó esta reflexión señalando que gran parte del financiamiento que anteriormente se concentraba en el narcotráfico se ha desplazado hacia la minería ilegal debido a su alta rentabilidad. Indicó que esto exige respuestas coordinadas entre los países amazónicos y explicó que una parte importante del trabajo actual consiste en articular a fiscalías ambientales, instituciones encargadas del control del lavado de activos y otras entidades estatales vinculadas al combate de economías ilícitas. La minería ilegal debe entenderse como parte de una red más amplia de criminalidad organizada y mencionó esfuerzos internacionales orientados a rastrear cadenas de lavado de dinero y capitales provenientes de actividades ilegales.

Maria señaló que desde la Fundación Moore se han apoyado iniciativas relacionadas con transferencia de impuestos y transparencia de activos, como parte de una agenda más amplia orientada a enfrentar el crimen organizado y fortalecer mecanismos de control financiero.

Finalmente, ante un comentario de Pilar sobre la trazabilidad del mercurio, Juana explicó que el desafío consiste en rastrear toda la cadena de circulación del mercurio —desde su ingreso a los territorios hasta los circuitos internacionales— debido a sus graves impactos ambientales y en la salud de las poblaciones ribereñas. Señaló que existen avances en monitoreo y biorremediación, pero persisten vacíos sobre las rutas de comercio, distribución y control institucional del mercurio en países como Perú y Colombia.

Figura 30. Reflexiones en plenaria

1.2. Reflexiones grupales

Tita propuso un breve ejercicio en el que los participantes se reorganizaron en los grupos de trabajo del día anterior para reflexionar sobre el proceso vivido, enfocándose en cómo llegaron al tema presentado y cómo fue la preparación de sus exposiciones. Resaltó que, aunque al inicio los grupos querían abarcar muchos temas, el proceso permitió enfocar y priorizar ideas, logrando presentaciones más claras pese al tiempo limitado. Invitó luego a revisar nuevamente los trabajos con “ojos frescos”, destacando la diversidad de experiencias y conocimientos presentes en el taller.

El grupo de Antonio señaló que su presentación surgió de discusiones recurrentes desde el inicio del taller, lo que los llevó a profundizar en el enfoque del macroterritorio como eje central. Explicaron que las preguntas orientadoras ayudaron a priorizar y sintetizar la información, organizando la exposición en dimensiones culturales, políticas y jurídicas.

El grupo de Wânia comentó que partieron de un caso que inicialmente consideraban pequeño, pero que al contextualizarlo evidenció mayor complejidad e impacto sobre las comunidades indígenas. Destacaron la articulación con el caso del pueblo Munduruku y la importancia de visibilizar los desplazamientos, las afectaciones territoriales y los liderazgos indígenas en los procesos judiciales.

Silvana señaló que volver a revisar los casos le generó esperanza al reconocer avances en distintos países de la región, fortaleciendo el sentido de hermandad y la idea de que los procesos colectivos permiten sostener las luchas territoriales.

Leonardo observó una fuerte complementariedad entre los temas presentados, destacando el acercamiento entre agendas ambientales, jurídicas e indígenas. Sin embargo, advirtió que los temas indígenas aún tienen poca presencia en las agendas gubernamentales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer alianzas y articulaciones.

Luisa destacó el potencial de construir una narrativa regional amazónica que conecte las distintas experiencias compartidas, incluyendo avances jurídicos, retos y el papel de los pueblos indígenas y la sociedad civil. Propuso sistematizar estos aprendizajes mediante herramientas visuales e infografías regionales.

Walter expresó que el espacio le generó expectativas positivas y valoró los aprendizajes y alianzas construidas, aunque señaló que persisten desafíos importantes, especialmente en Perú. Subrayó la necesidad de fortalecer la articulación regional y ampliar la participación indígena en estos procesos.

Pilar reflexionó sobre el carácter dinámico de los procesos regionales, marcados por cambios legales, institucionales y políticos. Destacó la importancia de posicionar la relación entre conservación, política y territorios indígenas en distintos sectores mediante información y sensibilización.

Finalmente, Antonio resaltó que en todas las presentaciones los pueblos indígenas aparecieron de manera natural como actores centrales. Señaló la importancia de fortalecer la articulación entre pueblos indígenas de distintos países y de mantener el apoyo de la cooperación internacional y otros aliados para consolidar la red impulsada desde el taller.

2. Aprendizajes colectivos: ¿Qué trajimos, qué aprendimos y qué nos llevamos del taller?

La facilitadora indicó que se realizaría un ejercicio de media hora en el que cada participante debía reflexionar primero de manera individual sobre qué aprendió y qué se lleva del taller, para luego compartirlo en grupos. Para organizar la actividad, asignó números aleatoriamente a los participantes con el fin de conformar los grupos.

Grupo 1 (Vanessa, Leonardo, Silvana, Antonio):

El grupo destacó como principales aprendizajes la importancia de la articulación transfronteriza frente a amenazas como la minería ilegal y otras economías ilícitas, así como el valor de las alianzas entre pueblos indígenas, sociedad civil y actores ambientales.

Silvana subrayó el interés regional en experiencias como las ETI en Colombia y la necesidad de intercambiar herramientas, metodologías y aprendizajes sobre gobernanza, gestión territorial y fortalecimiento jurídico, especialmente para juventudes indígenas. Asimismo,

enfaticó la importancia de seguir compartiendo jurisprudencia, estrategias innovadoras y experiencias comparadas para fortalecer los derechos colectivos y la protección de la Amazonía.

Finalmente, resaltaron experiencias de gobernanza indígena y consulta previa en países como Colombia, Bolivia y Perú, identificando tanto avances como limitaciones en su implementación. El grupo coincidió en que la gobernanza fue un eje transversal del taller, junto con la necesidad de fortalecer el trabajo con mujeres y juventudes, promover intercambios regionales y consolidar respuestas colectivas frente a problemáticas comunes.

Grupo 2 (Juan David, Maria, Karen, Luisa, Juana):

El grupo identificó como aprendizaje central el análisis comparado entre los procesos de autonomías indígenas en Bolivia y las Entidades Territoriales Indígenas en Colombia, destacando similitudes, desafíos comunes y lecciones útiles para fortalecer estrategias regionales.

Karen y Juana resaltaron la importancia de entender el derecho como una herramienta al servicio de las luchas territoriales y no como un fin en sí mismo, así como profundizar en el pluralismo jurídico, la cogestión territorial y la consulta previa. También subrayaron el valor de las redes, las coaliciones y la inteligencia colectiva para sostener procesos de incidencia regional.

Asimismo, el grupo enfatizó en la necesidad de fortalecer el Pacto Intercultural regional, mantener el trabajo territorial como base de la incidencia política y promover procesos de cooperación y financiamiento de largo plazo, acordes con la complejidad de los cambios estructurales en la Amazonía.

Grupo 3 (Nadia, Catalina, Darío, Walter, Carolina, Johanna, Yulissa):

El grupo destacó como aprendizaje las distintas formas de gobernanza indígena presentes en Bolivia, Colombia, Perú y Brasil, reconociendo avances diferenciados según los contextos políticos y normativos de cada país.

Johanna y Yulissa resaltaron el valor de las metodologías participativas del taller, especialmente la feria de experiencias, así como la importancia de las alianzas transfronterizas y del intercambio de herramientas prácticas para enfrentar problemáticas como la minería ilegal y la contaminación por mercurio.

El grupo también identificó una transformación en los enfoques de conservación, cada vez más articulados con los derechos y territorios indígenas. Carolina enfatizó la necesidad de mantener los diálogos iniciados en el taller, compartir aprendizajes y construir estrategias regionales a partir de grandes hitos jurídicos y territoriales.

Grupo 4 (Pilar, Rafael, Lawrence, Alex, Hugo):

El grupo resaltó como aprendizaje clave el conocimiento de experiencias regionales de gobernanza territorial indígena y conservación, destacando su utilidad para anticipar retos y fortalecer procesos nacionales.

Pilar, Hugo y Rafael subrayaron la importancia de construir políticas públicas conjuntamente con los pueblos indígenas, así como de articular la protección territorial, la conservación y los derechos indígenas desde enfoques integrales. También señalaron la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para personas defensoras y promover intercambios regionales sobre consulta previa, gobernanza y gestión de conflictos.

Asimismo, destacaron que las experiencias revisadas muestran que es posible superar la visión de oposición entre conservación y pueblos indígenas, identificando múltiples puntos de encuentro y articulación regional.

Figura 31. Participantes del taller

Reflexión de cierre por parte de la líder temática:

Johanna presentó las conclusiones generales de la actividad grupal, destacando que las presentaciones y diálogos del taller permitieron identificar múltiples elementos comunes entre las experiencias compartidas. Señaló que la Amazonía debe entenderse como una región de gran diversidad biológica y cultural, pero también marcada por retos y amenazas estructurales compartidas.

Además, subrayó la importancia de fortalecer las conexiones y la colaboración entre actores para consolidar los avances existentes, promoviendo una visión regional e integral de la Amazonía que trascienda las fronteras nacionales y articule derechos, conservación y territorio. Esta articulación regional es clave para sostener procesos de cambio y fortalecer estrategias innovadoras.

Asimismo, destacó los avances en marcos legales y en el uso del derecho como herramienta de protección territorial y ambiental, reconociendo experiencias diferenciadas entre países y señalando el caso de Bolivia como una referencia importante de aprendizaje. Finalmente, enfatizó la necesidad de aprovechar la complementariedad entre los distintos casos y procesos presentados, identificando ejes comunes como la gobernanza, los cambios políticos y las amenazas compartidas para fortalecer el trabajo colaborativo regional.

Figura 32. Reflexión de cierre por parte de la líder temática

3. Tejiendo una agenda común para la Amazonía

Vanessa presentó los próximos pasos del proyecto *El Poder de las Conexiones*, señalando que se elaborará un reporte detallado del taller que será compartido con los participantes para validación antes de su publicación. Indicó que posteriormente se desarrollarán productos de difusión más breves —como un resumen ejecutivo y materiales gráficos— para compartir los aprendizajes del encuentro, además de mantener activo el grupo de WhatsApp como espacio permanente de intercambio entre participantes de distintos países y talleres.

A partir de ello, Jon propuso abrir un espacio autónomo de conversación entre los participantes para definir colectivamente cómo dar continuidad a los vínculos construidos durante el taller. La discusión permitió identificar intereses comunes, compromisos iniciales y posibles líneas de trabajo conjunto.

La primera persona en intervenir, Juana, planteó la necesidad de avanzar hacia una construcción colectiva de pensamiento y reflexión regional sobre pluralismo jurídico y derechos indígenas en la Amazonía. Propuso elaborar un texto conjunto que recoja aprendizajes, tensiones y experiencias comparadas entre países, señalando que este esfuerzo debería desarrollarse “a muchas manos” y proyectarse como un proceso de largo plazo. En la misma línea, Luisa destacó la importancia de no limitarse únicamente a recopilar casos, sino también analizar cómo los pueblos indígenas han transformado e influido en las fuentes del derecho desde sus propios sistemas de conocimiento. Como ejemplo, mencionó la idea de la “indigenización del derecho”, entendida como los procesos mediante los cuales las luchas territoriales y los saberes indígenas reconfiguran marcos jurídicos y mecanismos de protección.

Silvana propuso iniciar con acciones concretas y realizables a corto plazo para evitar que el impulso del taller se diluya. Sugirió organizar la información por países y líneas temáticas comunes, así como construir un repositorio compartido de sentencias, decretos, jurisprudencia y experiencias relevantes que pueda servir como herramienta de consulta regional. También planteó definir un pequeño plan de trabajo con metas de corto, mediano y largo plazo, incluyendo un encuentro virtual de seguimiento en aproximadamente un mes. Antonio coincidió con esta preocupación y enfatizó la necesidad de que lo discutido no permanezca únicamente en el espacio del taller, sino que tenga continuidad en los territorios y procesos organizativos. Comparó el encuentro con una “pequeña COP”, destacando que permitió discutir problemáticas comunes y pensar herramientas prácticas para la coordinación regional. Además, señaló que junto con participantes de Bolivia y Perú buscarán llevar estas discusiones a espacios de coordinación territorial en la Amazonía.

Nadia propuso fortalecer una red amazónica de abogadas y abogados indígenas y planteó como iniciativa futura la creación de un repositorio digital para preservar evidencias sobre crímenes y afectaciones en los territorios, con estándares útiles para procesos judiciales e internacionales. Andrea complementó esta idea señalando que ya existen intercambios de información entre organizaciones indígenas y actores jurídicos de Colombia, Perú y Brasil, especialmente en torno a problemáticas vinculadas con minería ilegal y delitos ambientales.

La discusión también resaltó la necesidad de mantener objetivos claros y un alcance manejable para el espacio colectivo. Leonardo señaló que el grupo podría orientarse principalmente al intercambio de información útil para la defensa territorial, compartiendo jurisprudencia, protocolos y experiencias prácticas de distintos países. Mencionó como ejemplo los avances de Bolivia en pluralismo jurídico y consulta previa, donde existen lineamientos elaborados por el Tribunal Constitucional y otras instituciones para orientar la interpretación de derechos indígenas y ambientales.

Figura 33. Discusión en plenaria sobre los compromisos y próximos pasos

Hugo recordó experiencias previas de redes regionales de derecho ambiental que lograron sostenerse durante años mediante intercambios virtuales, publicaciones colectivas y espacios periódicos de actualización, señalando que la continuidad depende más de objetivos claros y compromisos concretos que de grandes estructuras organizativas.

Durante el diálogo surgió también una reflexión sobre la necesidad de mantener un enfoque amplio e interdisciplinario. Catalina advirtió que el espacio no debería reducirse únicamente a discusiones jurídicas, ya que uno de los principales aprendizajes del taller fue precisamente la conexión entre conservación, gestión territorial indígena y derechos colectivos. En respuesta, Luisa propuso trabajar desde una lógica de intersección entre derechos indígenas, conservación, cambio climático, juventudes y género, señalando que los territorios indígenas gestionados con autonomía representan algunos de los espacios con menores niveles de deforestación y constituyen actores fundamentales para la estabilidad climática amazónica.

Asimismo, Pilar introdujo una reflexión crítica sobre las tensiones existentes entre distintos marcos normativos en la región. Señaló que, mientras algunas leyes ambientales promueven la conservación, muchas leyes agrarias continúan incentivando la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, particularmente en la Amazonía. Esta observación abrió una discusión sobre la coexistencia de modelos jurídicos y de desarrollo contradictorios. Finalmente, Juana sintetizó varios de los consensos alcanzados, proponiendo organizar el trabajo futuro en torno a tres líneas iniciales:

- 1) compartir información mediante un repositorio común
- 2) activar mecanismos de solidaridad y apoyo frente a situaciones urgentes en territorio
- 3) avanzar gradualmente en ejercicios colectivos de sistematización y reflexión regional

Los participantes coincidieron en que el principal valor del taller fue la posibilidad de construir conexiones entre experiencias diversas, fortalecer aprendizajes compartidos y abrir un espacio de confianza para continuar colaborando frente a los desafíos comunes que enfrenta la Amazonía.

4. Actividad de Cierre y Reflexiones finales

Tita invitó a las y los participantes a realizar un recorrido en parejas por los materiales y productos elaborados durante los tres días del taller, con el objetivo de repasar colectivamente el proceso vivido y preparar una reflexión final sobre los principales aprendizajes. Posteriormente, Vanessa solicitó completar la evaluación del taller, la cual fue compartida mediante el grupo de WhatsApp en distintos idiomas.

Figura 34. Participantes durante la actividad de recorrido

Figura 35. Participantes durante la actividad de recorrido

Durante el cierre, Hugo señaló que, aunque el taller priorizó experiencias positivas y avances, quedaron pendientes discusiones más profundas sobre los “elefantes blancos” o desafíos estructurales que atraviesan estos procesos. Leonardo coincidió en la necesidad de profundizar la relación entre derechos indígenas y defensa de la Amazonía, señalando que esta conexión se volvió más clara a medida que avanzaron las experiencias compartidas.

En la misma línea, Mafer destacó la importancia de abordar conversaciones incómodas relacionadas con minería ilegal, cambios políticos y sostenibilidad financiera de las estrategias autónomas, señalando que estas discusiones generan una “angustia productiva” necesaria para anticipar escenarios futuros y fortalecer respuestas colectivas.

En las reflexiones finales, Karen resaltó la importancia de fortalecer las relaciones entre sociedad civil y pueblos indígenas, promoviendo espacios que pasen “de la protesta a la propuesta”, tal como propuso Walter, y reconociendo el valor de la biodiversidad cultural y de las alianzas construidas durante el taller.

Finalmente, Tita invitó al grupo a reflexionar sobre las conexiones generadas a lo largo del proceso y sobre las ideas o prácticas innovadoras que cada participante se llevaba consigo. El taller concluyó con un gesto colectivo de cierre simbólico y de afirmación política y afectiva. Todas y todos los participantes, de manera conjunta, levantaron la voz tres veces con la consigna:

“¡Amazonía viva!”

“¡Amazonía viva!”

“¡Amazonía viva!”

Este cierre expresó el compromiso compartido con la defensa de la Amazonía, los territorios y los pueblos indígenas, así como la fuerza colectiva construida durante los días de trabajo.

Figura 36. Participantes durante la actividad de cierre del taller

Sobre el proyecto “El poder de las conexiones”

El proyecto "El Poder de las Conexiones" es liderado por el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida (UF), en alianza con la Fundación Gordon y Betty Moore. "Aprender lecciones y fortalecer coaliciones para la conservación de la Amazonía" está en el corazón de este proyecto, que busca conectar a las personas y desarrollar en colaboración vías para la conservación duradera de la Pan - Amazonía. Este proyecto está financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore a través de subvenciones GBMF13270.

Acerca de TCD

La misión del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) es conectar la teoría y la práctica para promover la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y el bienestar humano en los trópicos y más allá. TCD es un programa de investigación y capacitación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, con 10 profesores titulares y aproximadamente 100 profesores afiliados en todo el campus. El programa tiene una larga historia de colaboración con organizaciones asociadas en la Amazonía y redes de apoyo de profesionales de la conservación comprometidos con el desarrollo sostenible.

Acerca de la Fundación Moore

La Fundación Gordon y Betty Moore promueve el descubrimiento científico, la conservación del medio ambiente y el carácter especial del Área de la Bahía de San Francisco. Desde 2001, su Iniciativa Andes - Amazonía ha ayudado a conservar más de 400 millones de hectáreas en la Amazonía. Para 2031, la iniciativa tiene como objetivo garantizar que el 70% del bioma amazónico (cubierta forestal) y los ecosistemas de agua dulce que lo sustentan estén bajo una gestión y conservación efectivas. Visite Moore.org y siga [@MooreFound](https://twitter.com/MooreFound) para obtener más información.

ANEXO

A. Programa Completo y Detallado del Taller

Objetivo del taller

Este taller tiene como objetivo analizar colectivamente instrumentos legales innovadores y estrategias para fortalecer la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la autodeterminación y el desarrollo de políticas inclusivas en la Amazonía. Los participantes compartirán casos y enfoques exitosos mientras identifican lecciones significativas y perspectivas prácticas con implicaciones para la conservación amazónica.

Objetivos temáticos del taller

- Evaluar los impactos positivos que los instrumentos de gobernanza (normas, leyes, políticas, estrategias) han tenido en la protección de la vida, los territorios y los derechos en la Amazonía.
- Reflexionar sobre la eficacia de los marcos legales para promover el diseño e implementación de políticas centradas en proteger los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.
- Compartir estrategias innovadoras que han demostrado ser efectivas para habilitar la autonomía indígena en la Amazonía.
- Delinear colectivamente los próximos pasos que puedan apoyar el fortalecimiento de coaliciones a favor de los derechos indígenas, la gobernanza eficaz y la conservación de la Amazonía.

Tiempo	Sesión	Objetivos	Actividad	Detalles
Lunes por la noche, 26 de enero – DESPUÉS DE CENAR				
19:30	Después de la cena, apertura y bienvenida	Crear un ambiente acogedor y empezar a conoceros mejor	<ul style="list-style-type: none">● Bienvenido	<ul style="list-style-type: none">● Apertura:● Bienvenida al anfitrión CIPRI – 10 min● Palabras de bienvenida de la representante indígena ecuatoriana – Marilyn de CONFENIAE (10 min)● UF/Moore: Maria DiGiano y Karen (10 min)

				<ul style="list-style-type: none"> • Karen presenta a Johanna—Breve contextualización del proceso de organización colaborativa del taller: Líder de equipo: Johanna, que presenta una visión general de la agenda durante 3 días (15 min.) • Consentimiento informado para imágenes y audios • Presentación de los facilitadores: Tita Alvira y Jon Dain
20:00-21:30	Introducción		<ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones de mapas y participantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre/Ubicación en el mapa (mapa en la pared) <p>Los participantes marcan el nombre/ubicación en el mapa de la cuenca amazónica usando notas adhesivas (donde vives, trabajas)</p>
Día 1 – Martes 27 de enero de 2026 Directrices y construcción de confianza Preparando el terreno: Estrategias legales e instrumentos de gobernanza para la conservación				
8:00	POC: Resumen del proyecto	Alineación entre participantes	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda/Objetivos/ Logística • Expectativas y normas (Acuerdo de convivencia) 	<ul style="list-style-type: none"> • OPENER–Bienvenidos a los nuevos participantes que no estuvieron el lunes por la noche • Objetivos, agenda, logística, etc. del taller. (Tita-10 min.) ** Principios rectores • En grupos pequeños discuten las expectativas y presentan (30 min) <ul style="list-style-type: none"> ○ Expectativas presentadas (resumen <u>aquí</u> de la reunión virtual previa al taller); expectativas adicionales discutidas o incluidas por quienes no asistieron a la reunión virtual. • Debate plenario de Normas de Convivencia (15 min) **Principios rectores: <ul style="list-style-type: none"> • Lleva algo útil (método, enfoque, caso, lección aprendida) • Saca algo útil (método, enfoque, caso, lección aprendida) • Haz una nueva conexión que mantengas
Descanso de las 10:00				

10:00	Definición de términos:	Definir términos/conceptos, comprensión colectiva para sentar las bases de discusiones más profundas		<p><i>La comprensión colectiva sienta las bases para discusiones más profundas</i></p> <p>Johanna presenta cómo estamos enmarcando este taller, utilizando estrategias innovadoras de flipchart (5 minutos)</p> <p>1. Interacciones entre los derechos indígenas y la conservación</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo entiende la relación entre la conservación y los derechos indígenas en su territorio, región, país y área de trabajo? <p><i>PASOS: 1) Individual, 2) grupos pequeños, 3) plenario</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritura/reflexión individual (10 min) • Grupos pequeños (4-5 personas) (Grupos mixtos) Discutir y grabar en flipcharts (30 min) • Compartir en plenaria por grupos - Cada grupo 5 minutos (25 minutos) <p>2. Estrategias innovadoras para la protección y gobernanza efectiva de los derechos (55) (11:10-12:05)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando escuchas el término "estrategias innovadoras", ¿qué te viene a la mente de tu experiencia o trabajo? <p><i>PASOS: 1) grupos pequeños, 2) plenaria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos pequeños (4-5 personas) (5 grupos por país) Debatir y grabar en flipcharts (30 min) • Compartir en plenaria por grupos: cada grupo 5 minutos (25 minutos) <p>3. Autodeterminación indígena y autogobierno territorial (12:05-12:30)</p> <p>Existe una diferencia entre la autodeterminación indígena y la autogestión territorial. ¿Qué pasa? Pide ejemplos al grupo. ~25 min</p>
-------	-------------------------	--	--	---

				PASOS: Facilitamos la discusión en plenaria, solicitando ejemplos.
12:30 - 14:15 Almuerzo				
14:15			Energizer	
14:30	Reflexiones		Los participantes comparten opiniones	<ul style="list-style-type: none"> ● Reseña: Ahora que los temas están definidos y comprendidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ ¿Qué aportáis cada uno a este taller que pueda beneficiar a los demás?
15:00	Derechos de los pueblos indígenas en marcos nacionales	*Identificar y comparar: Identificar ejemplos de cómo los derechos de propiedad intelectual son reconocidos con éxito en el marco nacional (elementos comunes y diferentes)	Ejercicio grupal por país	<ul style="list-style-type: none"> ● Instrucciones, objetivo del ejercicio (5 minutos) ● Debates grupales por grupos de 6 países (COL 5 pax, BR 6 pax, BOL 3 pax, EC 3 pax + JE, PE 4 pax, GY 1 pax) (30 min) con preguntas orientativas. Cada grupo organiza las respuestas en gráficos con post-its para análisis comparativo.
Descanso de las 15:35				
15:55	Derechos de los pueblos indígenas en marcos nacionales	cont	cont	<ul style="list-style-type: none"> ● Cada grupo presenta (5 minutos x 6 grupos = 30 minutos), pide escucha activa y similitudes y diferencias ● Discusión guiada: Análisis de similitudes, diferencias e implicaciones políticas (30 minutos)
16:55	Introducción a la Feria	Feria de Experiencias		Presenta las ferias: <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Qué ejemplos concretos de estrategias innovadoras se han traducido en una protección efectiva de la vida, territorios y derechos en la Amazonía que quieres compartir en la feria? ¿Qué crees que otros aquí deberían conocer? PASOS: Haz una lluvia de ideas sobre las estrategias que se te ocurran.

17:45-18:00	Conclusión		Discusión en pleno	<ul style="list-style-type: none"> ● Lo que hicimos hoy: repasar las actividades y objetivos del día ● ¿Conclusiones? ● La agenda de mañana ● Gracias a los traductores, tomadores de notas, CIPRI, Vanessa, Fabian y otros.
18:00	Poder de las conexiones	Conociéndonos personalmente y profesionalmente	Busca 1 o 2 personas con las que hablar - posibles conexiones	
19:00 Cena				
Día 2 – Miércoles 28 de enero de 2026				
Compartiendo estrategias innovadoras que se han traducido en una protección efectiva de la vida, los territorios y los derechos en la Amazonia				
8:00	Apertura		Mirando atrás/Mirando hacia adelante	<ul style="list-style-type: none"> ● Abridor: Alrededor de nuestra mesa de contactos, échale un vistazo, ¿algo nuevo? ¿Qué nuevas conexiones han surgido y en qué temas? ● ¿Por qué estás agradecido? ¿Qué te hace sonreír este mes? ● Breve repaso del Día I e Introducción a la Agenda del Día II
8:30	Feria de Experiencias		Prepárate para la "Feria de Experiencias Innovadoras y Replicables"	Preparación para las gradas Cada stand tendrá una plantilla sobre cómo organizar la información
10:00 Pausa				
10:15 (1,45 horas)	Feria continúa	cont.	Feria de Experiencias Innovadoras y Replicables	Comienza la feria Los participantes tienen una lista para registrar lo que están aprendiendo
12:30 Almuerzo				
13:45			Energizer	Energizer

14:00 (1,5 horas)	Feria continúa	cont		
Descanso de las 15:30				
15:45		cont.	Feria de Experiencias	
16:45-17:00	Conclusión		Discusión en pleno	<ul style="list-style-type: none"> ● Lo que hicimos hoy: repasar las actividades y objetivos del día ● ¿Conclusiones? ● La agenda de mañana ● Gracias a los traductores, tomadores de notas, CIPRI, Vanessa y otros. ● Invitación a la Noche Intercultural
17:15	Poder de las conexiones	Oportunidad para hacer contactos	Busca 1 o 2 personas con las que hablar - posibles conexiones	
18:15	Pausa			
19:00	Cena			
CONFRATERNIZACIÓN VESPERTINA – Noche Intercultural - Fogata				
Día 2 – Jueves 29 de enero de 2026 Juntando todo: Alianzas y el camino por delante				
8:00	Apertura		Mirando atrás/Mirando hacia adelante	<ul style="list-style-type: none"> ● Apertura: "Piensa en un lugar en la Amazonía que te encantaría mostrar a la gente si pudieras." ● Breve repaso del Día II e introducción a la agenda del Día III
9:00	Debate y reflexión Feria de Experiencias			<p>Discusión en grupos pequeños</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Qué hemos aprendido de estas experiencias? <p>Informe plenario y debate</p>
10:30	Pausa			

11:00	Juntando todo			<p>¿Qué sacas de este taller?</p> <p>En grupos pequeños, debatid usando preguntas orientadoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué idea innovadora aportaste? • ¿Qué nueva idea te llevarás a casa y aplicarás? • ¿Con quién conectaste? ¿Me pondréis en contacto con ello? <p>En pleno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿X cosas que os gustaron del taller? • ¿Qué cambios habrían mejorado el taller?
12:30 Almuerzo				
13:30	Discusión	Poder de las conexiones (1 HORA)		<p>Vanessa presenta productos de POC (informe, análisis ejecutivo, informe digital, etc.)</p> <p>En plenaria, los participantes deciden colectivamente qué productos quieren desarrollar o qué actividades futuras quieren continuar.</p>
Descanso de las 15:30				
16:00	Evaluación			<ul style="list-style-type: none"> • Paseo por la galería: todos los flipcharts creados se guardan en las paredes. Tita pide a los participantes que los visiten, en pareja, para reconocer el trabajo desarrollado durante estos días de taller. • Evaluación formal: Vanessa pide a los participantes que completen un formulario de evaluación online.
17:00	Conclusión y cierre	Síntesis facilitada, círculo de cierre	Cierre y conclusiones	Síntesis facilitada, círculo de cierre Pensamientos finales/cierre
18:00 Cena				